

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

LÉON EMERY. — Le problème de Berlin	1	LUCIEN LAURAT. — Le « défi » commercial de Khrouchtchev.....	15
Emplacements des rampes de lancement soviétiques dans les Etats du pacte de Varsovie.....	3	Une « discussion » au Comité central du P.C. en U.R.S.S.....	18
ROLAND VARAIGNE. — L'affaire des 481	4	Les Communes populaires chinoises jugées par un Yougoslave et un Indien.....	19
J. PERGENT. — Les forces de l'Allemagne de l'Est.....	6	Bibliographie : <i>Tibet rouge</i> , par Robert W. Ford. - <i>Prisonniers au Tibet rouge</i> , par Sydney Wignall.....	22
JEAN MALARA. — Le III ^e Congrès du Parti Ouvrier Polonais Unifié.....	9	Chronique du mouvement communiste mondial.....	23
BORIS SOUVARINE. — Dmitri Manouïlski	12		
W. HAWRYLUK. — La mortalité des généraux en U.R.S.S. de 1956 à 1958	14		

LE PROBLÈME DE BERLIN

QUE veut M. Khrouchtchev ? Que sait-on de ses arrière-pensées ? Comment tisse-t-il sa toile autour de Berlin ? A grand renfort d'épithètes impressionnantes et de métaphores, la presse répond chaque jour, car il va sans dire qu'elle sait tout : Geneviève Tabouis a fait école. Nous croyons pourtant que le seul moyen de voir un peu clair consiste à considérer l'ordre vrai des faits, les enchaînements qu'il implique, les avertissements qu'il recèle, les prévisions qu'il commande.

En 1945, dans la chaleur de la victoire commune, les Alliés se proposaient de réduire l'Allemagne à une totale et définitive impuissance, donc d'en faire un territoire colonial ; occupation militaire, interdiction de toute activité politique, démantèlement des usines, projets extrémistes tendant à ne laisser subsister que l'agriculture, tout allait dans le même sens.

Le tracé des zones d'occupation semblait annoncer un partage territorial tout pareil à ceux dont la Pologne fut victime dans le passé, le régime de Berlin, extravagant selon le bon sens, s'expliquant en cet éclairage au moins à titre symbolique et provisoire. On pouvait même discerner sur la carte des ambitions qui, à cette époque, opposaient principalement les Anglais aux Russes, la France ne jouant qu'un rôle secondaire et les Etats-

Unis se souciant peu de pérenniser leur présence militaire. Il sautait aux yeux que les Russes en poussant à l'ouest de l'Elbe, en annexant pratiquement la Saxe, en débordant ainsi la Bohême, en s'installant à Vienne et Budapest, préparaient la proche conquête de toute l'Europe centrale. De leur côté, les Anglais s'étaient hâtés de mettre la main sur la Ruhr et sur les ports de la mer du Nord, d'atteindre le Danemark et de rétablir le classique barrage destiné à fermer la Baltique.

Staline fut le premier à vouloir exploiter cette situation d'attente ; on le comprend sans peine car il disposait d'énormes avantages. Les Américains avaient très imprudemment précipité leur démobilisation ; les Anglais, gouvernés par les travaillistes, abandonnaient l'Inde et souffraient de graves difficultés économiques. Nulle résistance sérieuse n'étant à craindre, la tactique choisie par Moscou et qui se traduisit en 1948 sous un prétexte quelconque par le blocus de Berlin paraissait assurée du succès ; la chute de la ville démontrerait l'impuissance des Anglo-Saxons et les Allemands de l'Ouest, par désespoir ou calcul, n'auraient plus qu'à se livrer au plus fort.

Magnifique coup de partie, qui échoua par miracle ; l'énergie du haut-commissaire américain, le courage discipliné des Berlinoises,

l'efficacité surprenante du pont aérien, l'existence à l'arrière-plan de la bombe atomique, décidèrent Staline à lever le siège. Il put malchérieusement s'en consoler en pensant à l'annexion de la Tchécoslovaquie et aux victoires des communistes chinois; il n'en avait pas moins, en Europe centrale, perdu la première manche.

Le coup était d'autant plus dur pour lui que les yeux des Américains s'ouvraient et qu'ils s'éveillaient enfin des funestes illusions du rooseveltisme; ils comprirent que la situation commandait la seule riposte possible, la reconstruction au moins partielle de ce qu'on avait détruit. Il fallait placer devant la marée communiste une digue allemande, une digue japonaise. La décision une fois prise, tout alla vite; dès 1949 l'Allemagne fédérale fait, sous la conduite d'Adenauer, sa rentrée dans la vie politique; dès 1952 l'institution du pool Charbon-Acier inaugura l'édification européenne. Après des vicissitudes diverses, l'O.T.A.N. acquiert, en 1955, sa forme actuelle, tandis que naît la nouvelle armée allemande dont il importe de noter qu'elle doit atteindre dans quelques mois à sa pleine extension.

On comprend que les Soviétiques aient fait de leur mieux pour contrecarrer cette entreprise et qu'Adenauer soit devenu leur bête noire. Au fur et à mesure que s'accroît la puissance d'attraction du pôle occidental, Moscou sent grandir le danger pour ses positions en Europe centrale, car rien ne peut être absolument statique.

L'évidente différence de prospérité entre les deux Allemagnes, la disparition du Parti communiste dans toute la République fédérale, la formation d'un courant d'émigration d'Est en Ouest, montrent assez la direction de la pente; il a fallu d'autre part lâcher l'Autriche, enregistrer les grèves et les révoltes qui ont secoué la Saxe, la Pologne et la Hongrie. Les Alliés sont-ils en train de gagner la seconde manche? Le Kremlin se doit d'arrêter une évolution qui devient dangereuse et d'empêcher que se crée en Allemagne une puissante place d'armes; or les circonstances lui sont favorables, car nous allons vers une élection présidentielle en Allemagne, des élections législatives en Angleterre et une autre élection présidentielle aux Etats-Unis. C'est le moment de mettre en œuvre la supériorité tactique dont jouit une dictature par rapport à une coalition d'Etats démocratiques où la crainte de l'opinion publique gêne l'action des dirigeants.

**

L'initiative de Khrouchtchev s'explique donc sans peine; reste à comprendre sa portée et son but.

Le chef soviétique a-t-il vraiment cru en novembre dernier intimider les Alliés par une sommation fracassante? On ne peut lui supposer pareille naïveté, et d'ailleurs on n'a jamais vu un ultimatum qui soit à échéance de six mois. Etrange façon de préparer la guerre que de mettre l'adversaire en état

d'alerte, tout en l'avisant que rien ne presse! On pouvait immédiatement conclure que les Soviétiques ne songeaient pas à s'engager à fond et s'attendre au développement de la comédie; elle nous a prodigué les violences verbales, les clowneries infligées à Macmillan, les propos débonnaires ou émoullents. Et chacun d'aligner ses conjectures. Il y aura une conférence à mi-pente, puis une conférence au sommet; cela se peut, encore que la seconde au moins demeure problématique; mais qu'en sortira-t-il? L'abandon de Berlin par les Alliés? Il n'en est même plus question, l'ultimatum de novembre étant pratiquement annulé. La reconnaissance du gouvernement de l'Allemagne communiste? Elle paraît exclue et je ne vois pas que Khrouchtchev ait tant de raisons de la souhaiter. Des mesures de neutralisation militaire en Europe centrale? Mais tout devient alors extrêmement complexe et, de quelque façon qu'on s'y prenne, on vient buter sur la sempiternelle question du contrôle. Les conférences qui somnolent à Genève dans l'indifférence générale montrent assez ce qu'on peut attendre en la matière.

Il n'y a donc pas une chance sur cent pour que de la conférence au sommet, si elle a lieu, résulte quoi que ce soit de positif. Une fois de plus on se demande pourquoi les Soviétiques attachent tant d'importance à cette mise en scène et l'on ne trouve qu'une réponse.

Il ne faut jamais oublier que les chefs communistes sont des spécialistes de la propagande plus que de l'art diplomatique; ils croient à la possibilité de s'adresser au peuple par-dessus la tête des gouvernants. D'autre part la situation leur prescrit d'élargir les fissures entre les Occidentaux et surtout de saper de leur mieux la position d'Adenauer qui a pris décisivement parti pour le camp européen. Ils soupçonnent que l'idée d'encourir des risques sérieux en défendant contre eux une Allemagne mise il y a peu au ban de l'humanité ne saurait être très populaire; ils comptent en outre sur tout ce qui présente les sert, moins aux Etats-Unis où l'on semble tenir ferme en dépit de la maladie de Dulles, que dans la République fédérale et surtout en Angleterre.

Pour solide qu'elle soit, la position d'Adenauer n'est pas inexpugnable; on ne rend pas pendant dix ans d'éclatants services à une nation sans la laisser quelque peu. En matière de réunification, le chancelier ne cesse de conseiller patience et prudence tandis que les social-démocrates exploitent contre lui, d'une manière assez démagogique, des sentiments dont on comprend la force.

Si l'Occident donnait l'impression d'osciller ou de fléchir, il deviendrait plus facile de soutenir que la politique constamment suivie à Bonn ne mène à rien et qu'il est temps d'en essayer une autre. Or, qui ne sait que l'Angleterre a peu de tendresse pour l'Europe occidentale et ne voit pas d'un très bon œil grandir la puissance économique de l'Allemagne? Qui ne sait que Macmillan, talonné par les travaillistes, s'efforce de leur enlever

leurs arguments électoraux en ayant l'air de faire ce qu'ils veulent? Ne doutons pas que, dans l'actuel débat, lorsque le Kremlin tonne, chante ou fait chanter, il s'adresse en première ligne aux social-démocrates et aux travaillistes.

En dernière analyse, le but des Soviétiques paraît se définir moins par l'obtention d'un traité dont le contenu demeure imprévisible et inestimable que par la création, à la faveur de la négociation même, d'un climat équivoque et trouble provoquant l'inversion des tendances en Europe centrale et le relâchement des liens qui se créent entre l'Allemagne fédérale et l'Occident. C'est pourquoi Khrouchtchev n'en est pas à quelques semaines ou quelques mois près, et se soucie peu de décevoir ses suppôts allemands en les payant de promesses élastiques. Il est avantageux d'avoir en face de soi un premier anglais talonné par les travaillistes et contraint à la démagogie électorale, mais les choses n'en iraient pas plus mal si Bevan s'installait au Foreign Office; on ne peut oublier d'autre part qu'Adenauer a quatre-vingt-quatre ans et que sa disparition causerait de profonds remous.

Le jeu consiste donc à entretenir la fièvre, à multiplier les effets de douche écossaise, à lancer sans arrêt les formules tentantes, à guetter les défaillances dans le camp adverse. Il n'est pas exclu d'ailleurs que les écrans de fumée dissimulent la préparation de quelque surprise au Moyen Orient ou en Asie; toutefois, cette hypothèse ne change rien à la situation, ni au fait que l'enjeu allemand est considérable.

Les risques de guerre générale demeurent très faibles et nous devons commencer par nous garder de ridicules paniques, propres seulement à augmenter ou à créer le péril.

Quant aux impératifs qui s'imposent aux Alliés, ils sont toujours les mêmes: éviter toute division entre eux, pousser à fond l'intégration de l'Allemagne fédérale dans le système occidental, refuser toute forme de neutralisation qui ne soit pas assortie d'un contrôle efficace. Mais tout cela n'est plus suffisant; puisqu'on a mis le doigt dans l'engrenage de la négociation, il ne faut pas se contenter d'une attitude négative.

L'art des Russes revient à claironner ce qui est apparemment incontestable et à bénéficier ainsi d'une crédulité puérile; sachons opposer propagande à propagande et slogan à slogan. Personne n'espère que les Russes consentiront de bon gré à l'organisation d'élections libres dans les territoires qu'ils occupent, mais ce n'est pas une raison de ne pas les réclamer à grand bruit, puisqu'on met ainsi en pleine lumière un fait accablant pour l'adversaire, condamné à reconnaître implicitement qu'un sincère référendum serait pour lui un désastre et signifierait la fin du communisme dans toute l'Europe centrale. Voilà qui devrait retentir sur toutes les ondes de la radio.

En tant que position de repli, pour quoi ne pas choisir celle qui reviendrait à exiger la suppression du rideau de fer ou sa réduction

à la taille d'une frontière normalement perméable? Qui donc a rendu presque définitive la division de l'Europe en deux parties et pour quelle fin? A défaut d'une immédiate réunification de l'Allemagne ou d'une chimérique confédération des deux Allemagnes, quoi de plus simple que de faciliter les échanges de livres, de journaux, de marchandises et de voyageurs, ainsi qu'il en est dans tout l'Occident? Dans tous les cas, nous n'avons qu'à gagner à mettre ainsi publiquement Khrouchtchev au pied du mur, notre tactique devant consister à nous armer de notre libéralisme et à réclamer des solutions libérales vers lesquelles se tourneraient les peuples asservis.

Nous sommes en train de réparer les erreurs et les fautes du vieux colonialisme; efforçons-nous de faire comprendre que l'impérialisme et le régime de la colonisation ne sévissent nulle part avec plus de virulence que dans les territoires où s'implante le communisme. A cet égard le revirement de Nasser, même si on le regarde avec suspicion, peut avoir une immense portée; n'apportons pas dans la bataille diplomatique ou psychologique une mentalité anxieuse ou craintive que rien ne justifie.

LÉON EMERY.

P.S. — Peut-être convient-il de préciser que cet article fut écrit avant la conférence de presse du général de Gaulle. Directement engagé dans la négociation, le général se devait d'en accepter les termes tels qu'ils furent définis par l'initiative russe et de répondre en conséquence. Cela dit on ne peut que se féliciter sans réserves pour cette parfaite mise au point et souhaiter qu'en effet on sorte de débats sans issue pour s'attaquer au seul problème immédiat et pratique, celui de la dévalorisation du rideau de fer. Quant à l'élévation d'Adenauer à la présidence de la République fédérale, il ne semble pas qu'elle doive modifier profondément dans le proche avenir la politique allemande.

Emplacements des rampes de lancement soviétiques dans les Etats du pacte de Varsovie

Albanie : Fieri, Korce, Valona.

Allemagne soviétique : Peenemünde (que l'on se rappelle les protestations soviétiques sur le réarmement de l'Allemagne fédérale).

Bulgarie : Sofia, Yumrukehal, Bezmer, Razgrad, Emin-Nos.

Hongrie : Sopron, Keszthely, Tibaani, Veszprem, Hajmasker, Nudovar, Pecs, Szeged.

Pologne : Kolberg, Zary, Poznan, Slupca.

Roumanie : Sibiu, Otopeni, Kocangena, Saint-Georges, Ile aux Serpents.

Tchécoslovaquie : Karlovy Vary, Liberec, Otsani, Kasperske, Hory, Olomuc, Opava, Krumlov.

U.R.S.S. d'Europe : Königsberg, Liépaïa, Tallin I, Tallin II, Léningrad, Moscou, Kiev, Sotchi, Nikolaev, Cap Dombrovski.

(D'après *Il Popolo*, organe central du Parti démo-chrétien italien.)

L'affaire des 481

La motion des 481 Français du Maroc qui réclame des négociations entre le gouvernement français et celui du F.L.N. sur la base de la reconnaissance du droit à l'indépendance, a été présentée à l'opinion, tant métropolitaine qu'étrangère, sous une étiquette « libérale » qui risque d'égarer bien des esprits.

En réalité — et cela, sans aucune espèce de doute — on se trouve en présence d'un texte soigneusement élaboré par les techniciens de l'Agitprop du Parti communiste.

Si l'on se reporte au journal *Al Istiqlal* qui relate la façon dont cette motion fut proposée et diffusée, les méthodes employées à cette occasion s'apparentent visiblement à la technique communiste utilisée d'ordinaire pour la mise au point de résolutions adoptées par les organisations satellites telles que le Mouvement de la paix, la C.G.T., l'Union des femmes françaises, etc., etc.

A l'origine, on trouve un noyau soigneusement sélectionné qui prépare le texte projeté : c'est ce qui s'est produit à Casablanca pour la motion des 481. Un premier texte fut d'abord rejeté (comme trop modéré) au bénéfice de celui qui fut finalement retenu par un groupe de personnes réunies chez M. Philippe, animateur du Syndicat national des instituteurs.

Adopté par un cercle restreint de 75 personnes, la motion fut alors mise en circulation, et recueillit d'abord environ 200 signatures. Ce premier résultat ayant été jugé trop mince, un nouvel effort fut fait (accompagné sans doute de pressions diverses) pour aboutir au total de 481 signatures.

Ces éléments à eux seuls ne donneraient toutefois matière qu'à présomption. Rapprochés d'autres faits, l'inspiration communiste ne saurait faire de doute.

Consignes du P.C.

On a pu remarquer que les 481 se recrutaient essentiellement parmi les fonctionnaires, et plus particulièrement chez les membres de l'enseignement et les chemins de fer. Il faut savoir, à ce propos, que le Parti communiste français, a, dès la proclamation de l'indépendance, donné consigne aux fonctionnaires communistes résidant au Maroc de rester sur place. Parallèlement, il s'est appliqué à remplacer les fonctionnaires français qui ne renouvelaient pas leur contrat auprès de l'Etat chérifien.

La même consigne a été diffusée et appliquée en Tunisie. Elle permet ainsi aux communistes de renforcer, dans un milieu donné, leur nombre et leur influence. Les communistes qui sont restés ou qui ont été envoyés sur place sont

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

passés à l'action publique le moment venu, sur un mot d'ordre qui est évidemment venu de Paris, tout en ayant soin de conserver à cette action une facture « libérale ».

Le retour des agitateurs

Il faut rappeler, à ce propos, qu'en 1952 le général Guillaume, alors résident à Rabat, avait fait expulser un certain nombre d'agents communistes. Ceux-ci devaient s'empresser de revenir dès que Mohamed V fut rétabli sur le trône.

Le 19 octobre 1955, la presse marocaine diffusait en effet l'information suivante :

« Des Européens, expulsés en 1952 par l'autorité française, sont autorisés par le Sultan à retourner au Maroc... Il s'agit de M^{me} Evelyne Serfaty, Fortunée Sultan, et de MM. Serfaty, Prisse, Devaers, Kuntz, Delmas, Ayache, Lizola, Longin, Lanuk, Lafaille, Dutuit, Colonna et Bonnet. »

Le même communiqué précisait que 13 sur 14 de ces personnes appartenaient au Parti communiste marocain, dont le recrutement était mixte et qui agissait sous le contrôle étroit du P.C.F.

On retrouve plusieurs de ces noms sur la liste publiée par *Al Istiqlal*.

Un grand nombre d'autres signataires peuvent être identifiés comme membres du P.C. Si, à titre d'exemple, on prend la ville de Meknès, on y relève sur la liste les noms de M. et M^{me} Bovard, de MM. Bole, Garcia, Mercier, Savasta et Sudre, qui appartiennent de longue date aux cellules de l'enseignement et des cheminots. Parmi eux, Bole menait une active propagande dans le quartier de la Médina et Savasta était responsable de l'« Agitprop » aux C.F.M.

A côté des communistes proprement dits, figurent un certain nombre de progressistes, tel le fameux docteur Tonnelot, médecin de l'hôpital d'Oujda.

Action synchronisée en Tunisie

Quelques jours à peine après la publication de la motion des 481, un texte similaire, approuvant l'attitude des libéraux du Maroc, voyait le jour en Tunisie. Il était l'œuvre du « Comité d'étude et d'action pour la paix en Algérie » de Tunis où se coudoient communistes et progressistes, recrutés essentiellement dans les milieux de l'enseignement.

Dans ces milieux agissent des hommes comme de Bernis, ancien président de l'U.N.E.F., et qui était à ce titre bien connu en métropole comme catholique progressiste, étroitement lié aux agissements du P.C.

On y trouve aussi le professeur Maschino, qui se signala au Maroc par ses articles extrêmement violents, publiés par *Démocratie*, hebdomadaire du P.D.I. aujourd'hui disparu, dans lesquels il invitait les soldats français en Algérie à déserteur. Maschino, pour des raisons que nous ignorons, a émigré du Maroc en Tunisie.

On y trouve enfin le célèbre Labrusse, dont on n'a pas oublié le rôle lors du procès des fuites. Labrusse serait là-bas en qualité de fonctionnaire tunisien.

Il est certain que les textes du « Comité pour la paix » de Tunisie et ceux des 481 au Maroc

ont été soigneusement synchronisés. Cette action n'a pu se faire qu'à Paris, sous les directives de la section coloniale du P.C.F. Elle était assurée de trouver un accueil favorable auprès des sympathisants progressistes. D'autres ont signé par opportunisme.

Importance de l'opération

Quel est le but de cette double manœuvre ?

Le P.C.F. cherche évidemment à utiliser tous les moyens de propagande possibles pour venir en aide au F.L.N. et pour encourager la séparation de l'Algérie et de la France.

Depuis le début de la rébellion, il a fait des efforts considérables pour diviser et démoraliser l'opinion française, pour faire croire que la majeure partie de cette opinion était hostile à cette « sale guerre d'Algérie », qu'elle aspirait à une négociation rapide et à la paix.

Malgré des succès partiels, cet effort de propagande s'est soldé par un échec complet. L'action du Parti communiste français a été pratiquement annulée en métropole, surtout depuis la double défaite enregistrée par ce Parti au referendum et aux élections législatives.

Le P.C.F. a été ainsi réduit à une difficile action défensive, et la crainte de la dissolution qui hantait son état-major ne lui a pas permis jusqu'à maintenant de réamorcer des campagnes comparables à celles qu'il anima au cours des années passées.

Dans la mesure même où la direction du P.C.F. a cherché à reprendre l'initiative, elle l'a fait sur le plan de l'agitation sociale, en cherchant à exploiter le mécontentement provoqué par la politique gouvernementale. C'est ce qui lui a permis de remonter le courant aux élections municipales.

Mais il était encore trop tôt pour reprendre, en métropole même, la campagne en faveur de l'indépendance algérienne. Il était en revanche plus habile de relancer cette action en partant d'éléments français résidant au Maroc et en Tunisie. Avec les fonctionnaires membres de son parti, le P.C. disposait sur place de noyaux d'activistes. En outre, il savait pouvoir bénéficier de l'appui inconditionnel des gouvernements de ces pays.

Sur le plan de la propagande, l'opération présentait un autre avantage. Elle tendait à faire croire que la colonie française qui vit dans des pays ayant acquis leur indépendance souhaitait une solution identique pour l'Algérie.

Enfin, même si le gouvernement français était amené à prendre des sanctions, le Parti communiste pouvait compter exploiter la situation, tant en métropole qu'au Maghreb.

En métropole, en présentant les sanctionnés comme des victimes de l'arbitraire gouvernemental. La manœuvre consiste ici à faire entrer en ligne les « intellectuels de gauche », toujours prêts à aligner des signatures pour la défense de la « liberté d'expression ». Déjà une première motion (fortement noyauté par les communistes) a vu le jour. Il est probable qu'il y en aura d'autres.

D'autre part, certains fonctionnaires, parmi les neuf sanctionnés, ont refusé de se soumettre. Ils bénéficieront certainement de l'appui du gouvernement marocain. Leur rupture fait d'eux les champions d'une étroite collaboration technique qui s'accompagne d'une identique coopération idéologique.

L'interview de M. de Bernis

L'interview accordée au *Monde* du 17 mars par M. de Bernis montre bien comment les éléments communistes ou progressistes cherchent — sous une forme insidieuse, encore qu'assez voilée — à défendre l'idée d'une coopération technique avec les gouvernements marocain et tunisien, fondée sur la « confiance », c'est-à-dire au fond sur des affinités idéologiques.

Rappelons que M. de Bernis avait, avec d'autres fonctionnaires, mis en cause l'ambassade de France à la suite de l'affaire d'« espionnage » des postiers. Son interview faisait suite à la mesure de rappel dont il avait été l'objet à la suite de cette prise de position.

« *Le partenaire* (le gouvernement tunisien) a besoin — déclarait de Bernis — d'avoir confiance en ses agents, et s'il fait appel à l'Université française, c'est en fonction des libertés dont elle a toujours su témoigner. Cette confiance disparue, on fera de la coopération un marchandage, selon l'expression d'un collègue tunisien. »

Il n'est guère douteux que, dans l'esprit de M. de Bernis, l'Université s'identifie, pour lui comme pour M. Bourguiba, à cette fraction progressiste qui a pris à maintes reprises les positions que l'on sait concernant l'Algérie, les tortures, la défense des libertés, etc. D'où il résulte que le gouvernement tunisien, selon M. de Bernis, souhaite faire appel à des fonctionnaires français qui fassent de la liberté le même usage, en défendant publiquement, au nom du « libéralisme », des positions antifrançaises. La confiance revient donc à demander à la France d'envoyer des fonctionnaires qui prendront publiquement position contre leur pays et leur gouvernement.

On conçoit effectivement que les gouvernements de Tunisie et du Maroc puissent avoir intérêt à disposer de collaborateurs étrangers qui appuient éventuellement leurs initiatives politiques ou diplomatiques. On conçoit, d'autre part, que le Parti communiste ait cherché à maintenir ou à envoyer sur place des hommes à lui. Ceux-ci agiront, le moment venu, comme des détachements idéologiques, chargés de combattre en terre étrangère la lutte menée par le gouvernement français contre le F.L.N.

Le résultat obtenu au Maroc est toutefois assez mince puisqu'à peine 500 signatures ont été rassemblées, alors que la colonie française comporte encore plus de 150.000 personnes.

Il serait toutefois imprudent de prendre cette manœuvre à la légère. En effet, l'importance de ce manifeste vient du retentissement qu'il est susceptible d'avoir tant à l'étranger qu'en métropole, et que la presse communiste de tous les pays s'emploiera à répercuter.

Cette opération entre évidemment dans le cadre de la guerre psychologique. Les sanctions prises par le gouvernement contre neuf signataires constituent une première réaction, assez faible à vrai dire. Elles ont provoqué aussitôt l'envoi d'une lettre au général de Gaulle, signée par un certain nombre de personnalités « libérales » du Maroc, qui estiment que « le rappel de ces fonctionnaires pourrait être interprété par le gouvernement marocain comme la volonté du gouvernement français de mettre à la disposition du Maroc non pas des techniciens indépendants mais un personnel sélectionné selon d'autres critères ».

Ce message, adressé le 5 mars, contenait en germe les principes qu'en Tunisie M. de Bernis devait développer dans son interview au *Monde*.

Il est vraisemblable que d'autres protestations, d'autre motions verront le jour, appuyées sans doute dans la métropole.

ROLAND VARAIGNE.

Les forces de l'Allemagne de l'Est

APPAREMMENT, l'armée populaire allemande n'a guère subi de changement depuis cinq ans. Les forces militaires s'élevaient en 1954 à un peu plus de 100.000 hommes, 120.000 en comptant les formations de la marine et de l'aviation. Les forces terrestres étaient groupées en deux corps d'armée, chacun d'eux comprenant deux divisions d'infanterie, en partie motorisées. En outre, il existait une division mécanisée, qui, dotée de deux régiments de chars, représentait un état transitoire précédant la division blindée à trois régiments de chars. Cette division blindée préfigurait la formation de forces blindées, sinon de tout un corps d'armée blindé.

L'ensemble de ces formations se composait donc de deux corps d'armée et de sept divisions, ainsi que d'éléments spéciaux. D'après les projets de l'époque il restait un tiers des forces terrestres à mettre sur pied. L'importance des cadres mis en service montrait que la forme définitive de cette armée n'était pas encore atteinte. On comptait, en effet, 17.000 officiers, dont plusieurs milliers de commissaires politiques, ainsi que des centaines d'officiers soviétiques, instructeurs et conseillers.

Les forces navales ne possédaient que de petits bâtiments côtiers, des mouilleurs et dragueurs de mines, plusieurs croiseurs de faible tonnage et quelques sous-marins. L'aviation était équipée de « Yak » et de « Mig » des premiers types, au total deux à trois cents; l'activité se concentrait surtout sur la création d'une infrastructure aérienne.

Cependant, à ces forces constituant l'armée active, s'ajoutaient de nombreuses formations auxiliaires et paramilitaires. Dans les premières pouvaient être rangée, en raison de sa valeur militaire certaine, la police encasernée, dite d'intervention, forte de 15.000 hommes, qui existe toujours, elle appartient au Ministère de l'Intérieur et peut s'appuyer sur une sorte de réserve territoriale de la police dite populaire, d'environ 75.000 hommes; on a donc ainsi un total de 90.000 hommes. Mais, comme en U.R.S.S., il existe encore un organisme puissant, dénommé « Sécurité de l'Etat » qui comprend des unités mobiles d'intervention (22.000 hommes), des unités frontalières (45.000 hommes) et, enfin, des gardes ferroviaires et fluviaux (8.000 hommes), soit un nouveau total de 75.000 hommes. Parmi ces différents éléments, on peut donc compter plus de 40.000 hommes (police encasernée et unités d'intervention) à caractère hautement militaire, bien que ces formations soient surtout prévues pour des actions à l'intérieur.

Il faut, enfin, compter au nombre des formations paramilitaires les « milices » : plus de 40.000 hommes rassemblés sous l'égide du Parti (S.E.D.). Ils ont été groupés en deux catégories, l'une à caractère territorial, qui comprend aussi des femmes, l'autre organisée en « groupes de combat », et forte d'environ 200.000 hommes. Ces milices sont le résultat d'une sélection à la base et permettent de fournir des effectifs aux autres forces, tout en formant une réserve générale. On retrouve donc là le système qui a cours dans tout le bloc soviétique, et même au-delà, où se poursuit l'expansion.

Le total des éléments militaires ou paramilitaires de l'Allemagne orientale donnait donc, il y a quelques années, le chiffre imposant de 800.000 hommes, pour une population de 17 millions d'habitants, ce qui correspondait à un degré de militarisation beaucoup plus élevé qu'en Allemagne occidentale. A proportion équivalente, la

République fédérale devrait avoir deux millions d'hommes sous les armes ou incorporés en milices, elle en est loin.

Le coup de frein consécutif aux événements de juin 1953

Après les émeutes de Berlin, qui furent réprimées par la « police populaire », appuyée par les chars soviétiques, rangés en bataille ou patrouillant, les autorités soviétiques jugèrent bon d'interrompre le développement des forces de l'Allemagne de l'Est. C'est pourquoi, par exemple, le 3^e corps d'armée ne fut jamais créé. Les unités déjà formées ne furent pas dissoutes, ce qui eut constitué un aveu trop manifeste. Mais au moment des réductions, des effectifs soviétiques, elles subirent également des diminutions, peu importantes, de l'ordre de 10 %. On parla d'une réduction de 30.000 hommes, portant certainement sur l'ensemble des forces à caractère militaire; il semble que l'armée régulière n'ait été amputée, elle, que de huit à neuf mille hommes. En même temps, on « démobilisa » tous les hommes « politiquement peu sûrs ».

Alors fut entreprise une action en profondeur, tendant à redresser une situation devenue difficile : l'épuration rigoureuse opérée à l'intérieur des unités constituées; et la formation paramilitaire et idéologique de la jeunesse, qui doit porter ses fruits à plus longue échéance. Tout permet de penser maintenant qu'un nouveau développement des forces ne sera entrepris que lorsque les jeunes classes prendront la relève.

Les innovations récentes

C'est depuis 1956 qu'ont été prises la plupart des mesures tendant à la réorganisation des organismes paramilitaires et de la jeunesse; il s'est agi souvent de l'application de dispositions antérieures.

Ainsi l'organisation de la jeunesse, officiellement créée en 1952, a pris une importance considérable. Cette organisation, « F.D.J. » (Freie Deutsche Jugend : jeunesse allemande libre), placée sous le contrôle du mouvement désigné par le sigle : « G.S.T. » (Gesellschaft für Sport und Technik : association pour le sport et la technique). Une de ses sections, la plus nombreuse, est consacrée au « sport de combat ». Le siège de la « G.S.T. » est à Neuenhagen, dans la banlieue de Berlin, non loin de celui du commandement de « l'armée nationale du peuple ». En 1956, la G.S.T. a tenu son premier congrès sous la présidence du ministre de la Défense nationale.

La section militaire du « G.S.T. » groupait à ses débuts 200.000 jeunes, mais beaucoup plus aujourd'hui. Elle est organisée dans ses grands traits sur le modèle de l'armée. Elle comprend des formations d'aviation, disposant de leurs propres appareils, des unités de parachutistes (à Chemintz) et de marine qui possèdent un centre d'instruction dans l'île de Rügen. Les formations terrestres sont dotées d'un armement léger d'infanterie; certains de leurs éléments ont participé à des manœuvres communes avec l'armée régulière. Dès l'âge de quinze ans, les membres de l'association sont astreints à l'entraînement au tir. Des enfants de dix à douze ans reçoivent déjà une instruction militaire.

Les formations paramilitaires du Parti ont été, elles aussi, l'objet de soins particuliers. Leur armement a été développé. Leur instruction se poursuit à la cadence d'une séance de quatre heures chaque semaine durant sept mois de l'année, et elle comporte un programme militaire avec entre autres des exercices de combat de rues et de combat de nuit. Les unités effectuent des manœuvres avec un armement varié en fusils, mitrailleuses, pistolets-mitrailleurs, grenades fumigènes et engins blindés légers. En 1957, les formations de Berlin-Est, comptant au total 70.000 hommes, ont procédé à un exercice particulier de défense contre des « provocateurs » et des « contre-révolutionnaires » censés s'être emparés de plusieurs points importants de la ville. De plus, des ordres ont été donnés afin que tous les anciens membres de l'armée soient incorporés aux « groupes de combat » du Parti. Un renforcement analogue de la valeur combative a été réalisé dans les troupes de la police frontalière, qui a été modifiée aussi bien dans sa structure que dans la qualité de son recrutement.

Enfin, des « Journées » de la « Volksarmee » ont lieu fréquemment, dans plusieurs localités, à l'occasion de manœuvres (parfois exécutées en commun avec les forces paramilitaires) ou de certains anniversaires. La population est conviée à y assister, à visiter les installations militaires et les armements, à prendre part aux festivités, très souvent calquées sur les cérémonies de l'ancienne armée allemande. Des parades se déroulent dans un pur style militariste, mais sous l'égide des « ouvriers et paysans » et sous le patronage des autorités militaires soviétiques. A Rostock, par exemple, la marine a effectué une parade dans la baie avec la participation de quelques bâtiments, chasseurs de sous-marins, dragueurs de mines et vedettes. Bref, tout est mis en œuvre pour que la population se passionne pour l'armée populaire.

La réorganisation des forces

Ce que les autorités communistes ont à résoudre, il semble que ce soit un problème d'effectifs. Par prudence, le service militaire obligatoire n'a pas été imposé; il ne fallait pas que l'armée d'Allemagne orientale soit recrutée parmi une population en grande majorité hostile au régime. Seul, le recrutement par engagements permet d'opérer une sélection, ainsi que de favoriser les éléments les mieux disposés. Les hommes sont engagés pour quatre ans, au terme desquels une partie d'entre eux sont nommés sous-officiers. Les autres subissent de nombreuses pressions pour les inciter à renouveler « volontairement » leur engagement, de sorte que beaucoup d'hommes font, en définitive, huit ans de service. Des mesures très strictes tendent à isoler simples soldats et gradés du milieu social dont ils sont issus et même de leur famille; la population civile a en effet conservé trop de liens avec des parents et des amis vivant en Allemagne occidentale et il ne peut en résulter qu'une « mauvaise influence » de laquelle les militaires doivent être préservés.

La diminution des effectifs résultant de l'épuration survenue après les événements de 1953, et des licenciements normaux, n'a pas pu être rattrapée. En 1957, les maires des villes de grande et moyenne importances ont reçu des instructions renouvelées pour qu'ils créent des commissions d'enrôlement chargées d'inciter travailleurs et étudiants à entrer volontairement au service de l'armée. Les résultats ont généralement été médiocres.

L'état d'esprit qui règne dans l'armée n'est pas fait pour attirer cette fraction de la population

qui comprend les artisans, les agriculteurs, les petits bourgeois. Enfin, les conditions très dures du service, l'absence de presque tout contact avec le monde extérieur suscitent peu d'enthousiasme pour la carrière militaire. Seule, comme nous l'avons indiqué plus haut, la venue des nouvelles générations idéologiquement modelées par le régime communiste permettra de résoudre le problème des effectifs, si critique actuellement.

En attendant, l'amélioration du niveau technique et matériel des forces de l'Allemagne de l'Est n'a pas encore été très poussée; elle est en cours et s'accélère depuis peu de temps à mesure que s'affirme le caractère de garde prétorienne de l'armée populaire. C'est sur la refonte organique des formations que portent les principaux efforts.

Ni le nombre des grandes unités, ni les effectifs n'ont été augmentés. Mais l'instruction, la spécialisation de certaines unités, le travail en commun des forces, la liaison tactique à tous les échelons, ont été améliorés. Les programmes d'instruction ont été étendus à de nouveaux domaines, notamment la lutte en guerre atomique et la protection contre le feu nucléaire. La puissance de feu et la mobilité des unités ont été accrues; enfin, il y a lieu de mentionner l'introduction de nouveaux matériels soviétiques d'un modèle relativement récent.

Les forces aériennes ont été organisées d'une manière plus moderne en quatre divisions, ayant leur centre à Cottbus, Drewitz, Bautzen et Preschen. Seules, ces forces et celles de la marine ont vu leurs effectifs un peu augmentés, de quelques milliers d'hommes. A chaque division est accolé un régiment d'artillerie anti-aérienne de nouvelle formation. L'aviation actuelle disposerait de 340 avions à réaction, qui sont surtout des « Mig » 15 et 17, auxquels ont été ajoutés quelques « Mig » 19. (Toutefois, les pilotes d'Allemagne orientale passent pour n'avoir pas la même valeur que ceux des autres démocraties populaires.) Enfin, on compte 400 autres appareils, parmi lesquels des « Yak » 14 et 18, ainsi que des avions de liaison et de transport « Il » 14.

Les forces navales ont également été développées. Deux divisions de défense côtière ont été créées; elles ont leur siège à Rostock et Peenemünde. Le nombre des bâtiments est en augmentation: il existe aujourd'hui 4 destroyers d'escorte de 1.400 tonnes, 2 escorteurs de 600 t., 12 dragueurs de mines de 500 t., 5 sous-marins côtiers de 200 t. et une soixantaine de vedettes. De plus, une dizaine de bâtiments de ces diverses catégories doivent être lancés bientôt.

Les formations de police, dans la mesure où elles paraissent pouvoir être relevées par les « groupes de combat » de la milice dans leurs missions à l'intérieur du territoire, prennent de plus en plus le caractère d'unités purement militaires. Un passage assez curieux d'unités de police a été effectué du Ministère de la Sécurité d'Etat à celui de l'Intérieur. Les commentateurs allemands attribuent toujours à ces forces un rôle principal de sécurité intérieure mais entrevoient dans ce transfert l'éventualité d'une mise à pied d'œuvre de forces de police destinées à toute l'Allemagne.

La police populaire dispose maintenant de 250.000 hommes, organisés en unités militaires qui ne sont plus liées à des missions régionales. Mais la plus forte augmentation concerne la police frontalière passée en 1957 à 46.000 hommes. Elle a été entièrement refondue. Son quartier général est près de Königswusterhausen et ses « administrations de secteur » sont toutes à proximité de la frontière qui sépare l'Allemagne orientale de la République fédérale, à Perleberg, Erfurt, Magdebourg et Dittichshütte; une autre

est située près de Potsdam et une sixième dans la zone maritime de Rostock. Chacune comprend quatre ou cinq « *Bereitschaften* », unités analogues à des régiments, qui commencent à recevoir du matériel russe, chars T 34 et canons de 76,2 mm, rendus disponibles dans l'armée par la livraison d'armements soviétiques plus modernes.

En fait, on se trouve là en présence d'un potentiel de quatre divisions (non comprises les formations des zones de Berlin et Rostock). Il est, d'autre part, remarquable que le stationnement de ces forces de police face à l'Ouest a nettement l'aspect d'un déploiement frontal avec échelonnement approprié en profondeur qui permet les actions les plus diverses, par exemple l'appui d'éventuels mouvements de sédition provoqués en Allemagne de l'Ouest. Enfin, il y a lieu d'ajouter que les forces de police et de garde des frontières ont subi une épuration rigoureuse et qu'elle peuvent être considérées maintenant en grande partie comme dévouées au régime.

Le corps hétéroclite des officiers

Il semble que le point le plus délicat dans le développement harmonieux des forces allemandes sous obédience soviétique soit pour le moment la constitution d'un corps d'officiers homogène. Cependant, il n'y a pas péril en ce sens que l'encadrement est assuré et que le temps travaille à l'amélioration nécessaire. De nombreuses armées ont subi ainsi certaines crises que l'arrivée de nouvelles classes, ou souvent les événements, ont résolues. L'armée soviétique elle-même a vécu de la révolution à la guerre de 1941 dans un état d'instabilité, quant à son encadrement, et de difficultés que la guerre a surmonté.

D'après les commentateurs de la République fédérale, l'armée d'Allemagne orientale est loin d'avoir trouvé son équilibre. On peut établir une différenciation très nette entre, d'une part, les anciens cadres de la Wehrmacht, ou issus de celle-ci, qui occupent encore tous les emplois moyens et supérieurs; et, d'autre part, les officiers de nouvelle formation, instruits et nommés par le régime. Ces jeunes officiers, acquis en partie aux nouvelles institutions, puisqu'ils n'en connaissent pas d'autres, occupent actuellement tous les emplois de sous-lieutenants et lieutenants, et commencent à atteindre ceux de capitaines. Ils proviennent en général des milieux ouvriers, de l'artisanat et de la petite paysannerie. Mais leur instruction a été trop rapide. Beaucoup n'ont donné que médiocrement satisfaction. Certains mêmes entretiendraient des relations suivies avec leurs subordonnés pour former une sorte d'opposition à l'encontre du commandement. C'est seulement lorsque les nouveaux officiers proviendront des organisations de la jeunesse communiste, que le régime pourra disposer d'un encadrement de confiance, du moins dans la mesure où la confiance peut exister en régime communiste.

Les officiers de la première catégorie, au contraire, sont d'origines assez diverses, et la plupart servent le régime à contre-cœur. Beaucoup ont accepté de reprendre du service à seule fin de sauvegarder leurs droits à une pension. Ils se déclarent « uniquement spécialistes militaires » et se tiennent à l'écart de toute question d'endoctrinement politique; ils savent que leurs chances d'avancement sont limitées car le régime les a pris à son service uniquement parce que les officiers éprouvés étaient rares, sans se faire d'illusions sur la confiance politique dont ils pouvaient être dignes.

Parmi les officiers supérieurs, on peut distinguer à nouveau deux catégories assez distinctes. D'une part, d'anciens sous-officiers ou hommes

de troupe de la Wehrmacht, communistes de tout temps. Quelques-uns ont bénéficié d'une carrière excessivement rapide. Ils ont l'avantage d'être réputés politiquement sûrs, mais se trouvent en état d'infériorité du fait de leur manque de connaissances militaires et d'aptitude aux fonctions élevées. Beaucoup occupent des postes de « *Polit-Offiziere* », c'est-à-dire qu'ils sont chargés des organes politiques de l'armée, ou qu'ils ont rang de « représentant politique des commandants (des unités) ».

Les anciens officiers de la Wehrmacht qui détiennent les commandements supérieurs, ont été pour la plupart prisonniers en Russie puis membres du « Comité national de l'Allemagne libre » (à la tête duquel se trouvait le maréchal von Paulus); ils ont ensuite étudié dans des académies militaires soviétiques. Ils ont fait acte d'allégeance au Parti communiste et sont réputés « jeunes communistes » par opposition à ceux qui l'étaient bien avant la guerre. On n'exige pas d'eux qu'ils soient membres du Parti.

Aux grades moyens, on trouve beaucoup d'anciens sous-officiers de la Wehrmacht qui ont été, eux aussi, prisonniers en U.R.S.S. Ils sont entrés dans des groupements « *antifa* » (anti-fascistes) et ont suivi des cours spéciaux organisés par l'armée soviétique. Ils représentent un élément sûr pour le régime à qui ils doivent leur situation, mais aussi un élément de trouble; car, souvent de connivence avec les officiers politiques, ils mènent une lutte sourde contre les anciens officiers de la Wehrmacht. En raison de cette diversité d'origines et de mentalités, les cadres sont hétérogènes et il faudra de longues années encore pour qu'il puisse en être autrement.

Un collaborateur de la revue militaire d'Allemagne de l'Ouest, *Wehrkunde*, a pu dresser un tableau des origines de 1.500 officiers généraux et officiers d'état-major d'Allemagne orientale, c'est-à-dire de presque tous ceux qui sont en activité. Plus de 1.000 ont appartenu à la Wehrmacht; 440 seulement sont d'anciens officiers; 500 ont été en captivité en U.R.S.S.; et 546 ont suivi des cours dans les différentes institutions militaires soviétiques. Toujours sur l'ensemble de ces 1.500 généraux et officiers d'état-major, 139 seulement, soit environ 9 %, peuvent être considérés comme des communistes « anciens », c'est-à-dire membres du Parti depuis plus de vingt ans; 169 ont combattu dans l'armée républicaine espagnole, ont été internés dans des camps de concentration nazis, ou ont émigré, en général en Russie.

Sur les 30 officiers généraux en service, on a pu déterminer que 21 ont suivi les cours des académies soviétiques, que 13 étaient déjà officiers d'état-major de la Wehrmacht avant la guerre et que 13 autres étaient membres du Parti communiste dès 1933. Ainsi, presque à proportion égales, dans les plus hauts postes se retrouvent et s'affrontent les deux origines les plus opposées.

**

Il ressort de tout cela que l'armée d'Allemagne orientale peut se caractériser ainsi :

— conservation pour un temps encore indéterminé de la formule d'armée de métier ou de garde prétorienne, en raison de l'impopularité du régime; selon cette formule les forces sont soumises à une discipline très dure leur assurant le degré d'efficacité nécessaire;

— cristallisation des forces armées à leur niveau de 1953, soit 2 corps d'armée, 7 divisions, plus 4 éléments de police frontalière pouvant être considérés comme des divisions (donc 11

Le III^e Congrès du Parti Ouvrier Polonais Unifié

A JOURNÉ à plusieurs reprises, le III^e Congrès du *Parti ouvrier polonais unifié* s'est finalement réuni à Varsovie, du 10 au 19 mars 1959, cinq années après le second et plus de dix après le premier congrès, dit de « l'unification ».

Les délégués

Les efforts poursuivis pendant près de deux années ont permis à la direction du Parti d'enlever aux « dogmatistes » et aux « révisionnistes » tous les postes responsables, à l'intérieur comme à l'extérieur du Parti, et, enfin, à la faveur de « la vérification », de se débarrasser des uns et des autres.

Il était donc à prévoir qu'aucun litige d'ordre idéologique ou politique ne troublerait ces débats, que nul ne songerait à faire état d'un différend personnel.

Par contre, l'étude de la composition sociale du congrès ne manque pas d'intérêt. L'écrasante majorité des délégués (1.172 sur 1.431) avait été désignée lors des conférences de voïévodies (départements), soit au deuxième degré. Cent quatre-vingt-quinze militants seulement furent directement élus sur le lieu du travail et soixante-quatre autres dans l'armée.

Au point de vue professionnel, « les militants sociaux » (c'est-à-dire les permanents du Parti et des autres « organisations de masse ») ont été les plus nombreux : quatre cents, pour la plupart des secrétaires de fédérations, de comités de districts et de sections d'entreprises (respectivement : dix-neuf, cent quatre-vingt-dix-neuf et soixante-trois). A ceux-là, il convient d'ajouter un certain nombre de militants rétribués, employés au centre et aux comités territoriaux. Tout compte fait, 25 % des congressistes étaient des hommes directement liés à l'appareil du Parti ou au service rémunéré de cet appareil. N'oublions pas non plus les quatre-vingt-sept militants des associations des Jeunesses (Jeunesses socialistes, Jeunesses paysannes, Eclaireurs de Pologne), ni ceux, non moins nombreux, des « organisations de masse ».

Venaient ensuite les représentants des autres professions : 351 ouvriers occupés directement à la production, 161 techniciens et cadres moyens, 137 ingénieurs et économistes, 129 spécialistes et cadres supérieurs, 89 travailleurs scientifiques et culturels, 63 cultivateurs individuels et 32 membres de coopératives agricoles.

au total); développement un peu plus accentué en effectifs, en unités et en matériels, de l'aviation (4 divisions) et de la marine;

— amélioration généralisée de l'instruction et des aptitudes des forces; amélioration nettement amorcée des matériels, mais encore à mi-chemin des progrès réalisés dans les unités soviétiques;

— importance de plus en plus grande accordée aux formations para-militaires, notamment aux « groupes de combat » de la milice prolétarienne, qui apparaissent aussi bien comme un réservoir de forces que comme un instrument d'encadrement de la population ou de maintien de la domination communiste en cas de troubles;

Mille cent cinquante-trois des délégués avaient plus de dix ans de présence au Parti, y ayant adhéré « avant l'unification ». Combien se réclamaient de chacun des deux anciens partis? Rien n'a été dit à ce sujet.

En outre, 304 délégués avaient été membres de l'ancien P.C. de Pologne (dissous par le Kominintern en 1938) et de l'Association des Jeunesses communistes polonaises ainsi que des P.C. étrangers. Les militants du *Parti socialiste polonais* (P.P.S.) d'avant guerre et de l'*Organisation de la Jeunesse pour l'Université ouvrière* étaient à peine 90.

Relativement peu nombreux aussi, les combattants des organisations de résistance sous l'occupation hitlérienne : 251. Encore, la plupart d'entre eux (198) avaient-ils appartenu aux formations communistes (Parti ouvrier polonais, garde et armée populaires). Les 53 autres se répartissaient à parts inégales entre différentes organisations non communistes, telles que : *Parti ouvrier socialiste polonais*, de Osobka-Morawski (20 personnes), *Parti socialiste* (15 personnes), Parti paysan et bataillons paysans (13 personnes), armée de l'intérieur (2 personnes), etc. (1).

Qui représentaient-ils ?

Selon le rapport d'activité du Comité central, au 1^{er} janvier 1959, le *Parti ouvrier polonais unifié* comprenait 1.023.425 membres et « candidats ». Au cours des deux dernières années, les nouvelles adhésions étaient très faibles (9.500 personnes en 1957, et environ 23.000 en 1958) (2). Par contre, à la suite de « la vérification » effectuée à cette époque, 27.483 personnes furent exclues du Parti et 175.284 autres rayées de ses listes, soit au total 202.767 adhérents. Bien qu'assez considérable, ce nombre ne s'éloigne pas beaucoup des résultats des épurations antérieures. En effet, dans le laps de temps qui a séparé le III^e Congrès du précédent, tenu en mars 1954, 485.600 membres et « candidats » furent éliminés du Parti (106.145 exclus et 379.455 rayés), soit 37,4 % de ses effectifs au 28 février 1954.

Remontons plus loin : entre le II^e Congrès et celui de « l'unification » (décembre 1948), on

(1) Chiffres publiés par *Trybuna Ludu* du 12 mars 1959.

(2) Rapport d'activité du C.C. dans *Trybuna Ludu* du 11 mars 1959.

— importance plus grande encore donnée au mouvement de jeunesse, à son instruction doctrinale et à sa préparation militaire, seule ressource possible pour l'avenir qui permettra de constituer des cadres homogènes et une masse d'hommes susceptibles d'être acquis au régime;

— caractère très nettement hétéroclite de l'encadrement, en particulier du corps des officiers, d'origines et de carrières diamétralement opposées, souvent en rivalité, qui n'ont de commun, dans leur formation actuelle, que les études faites en Russie, et qui ne parviennent à coopérer que sous la férule soviétique.

J. PERGENT.

avait exclu, rayé et « égaré » (au fichier) plus de 485.000 membres et « candidats », soit 35 % des effectifs au 1^{er} avril 1949.

Autrement dit, au cours des dix dernières années, environ un million d'adhérents furent renvoyés du Parti, soit en moyenne 100.000 personnes par an, sans que de nouvelles adhésions aient pu compenser ce reflux (3).

A côté de la fluctuation des membres, un autre fait saillant est observé depuis dix ans : une constante diminution du nombre des ouvriers. En avril 1949, ceux-ci constituaient encore 57,1 % de l'effectif total. En février 1954, ils ne furent plus que 48,3 %. En ce moment, d'après Gomulka lui-même, ils ne sont que 41,8 %.

On comprend que le premier secrétaire du Parti ait affirmé au congrès que « renforcer la charpente ouvrière [était] sans nul doute le problème capital de l'édification du Parti ».

Il en est de même des ruraux. Les nombreuses tentatives faites jusqu'ici en vue de relever le pourcentage des effectifs paysans du Parti n'ont donné aucun résultat. C'est le contraire qui s'est produit : les paysans constituaient en 1949, 14,4 % des effectifs du Parti, 13,1 % en 1954, pour descendre à 12,2 % en 1958 (et cela, malgré la diminution globale des effectifs).

Principaux objectifs du parti

Les deux très laborieux discours de Gomulka — sept heures au début du congrès (4), une heure et demie à la clôture — n'ont apporté aucune révélation, ni une surprise, ni même une nouveauté. Il n'en fut pas autrement des longs exposés de Stéphane Jedrychowski et d'Edouard Ochab (5).

En fait, les thèses et les conceptions traitées dans ces exposés avaient été examinées et adoptées à la douzième session plénière du Comité central (6); elles avaient fait ensuite l'objet de débats publics. Toutefois aucun amendement important n'y a été introduit à la suite des motions et des correctifs proposés tant au cours de ces débats que pendant le congrès — où 86 délégués prirent la parole sur 160 inscrits.

Trois longues résolutions, adoptées à l'unanimité à l'issue du congrès, définissent la position du P.O.P.U. en politique étrangère et intérieure, ainsi que dans les questions culturelles et économiques (7). De même que de nombreuses interventions, elles consacrent beaucoup de place au « révisionnisme ». Car bien que surmonté à l'intérieur du Parti, le révisionnisme ne cesse de se manifester hors de celui-ci et semble autrement dangereux que « le dogmatisme ».

« Le dogmatisme — affirma Gomulka le 19 mars — déforme le marxisme-léninisme, mais le révisionnisme vise en fait, subjectivement ou objectivement, à éliminer le marxisme-léninisme au profit du social-démocratie » (8).

C'est un Parti remis en selle par Gomulka, un Parti assagi, rangé — et enfin amputé de ses deux « ailes » — qui s'est manifesté à ce congrès. Certes, il s'est prononcé pour « le processus amorcé de la démocratisation socialiste », pour « l'autonomie ouvrière », pour « l'extension du rôle des organisations syndicales », pour « la décentralisation administrative » et pour le *self-government* paysan, etc. Mais en même temps, il mit l'accent sur « l'unité politique des masses dans leur travail pour la Pologne », sur « l'unité idéologico-politique de la jeune génération », qui serait tout à fait acquise et soumise au Parti.

« Dirigeant tous les organismes du pouvoir populaire — déclare la résolution — le Parti

ne peut pour un seul instant lâcher le gouvernail ni affaiblir le contrôle politique qu'il exerce. Le Parti n'est pas appelé à gouverner directement, ni à se substituer aux organismes gouvernementaux ou administratifs. Néanmoins, il constitue l'épine dorsale de l'Etat et comme tel il doit donner une orientation judicieuse dans tous les domaines de la vie publique, sociale et économique. »

Les résolutions annoncent un certain raidissement dans plusieurs domaines de la vie nationale. Il y est notamment question d'une indispensable « activité politique parmi les travailleurs de l'appareil juridique », car certains ont, paraît-il, « perdu le sens de classe en administrant la justice ». Par ailleurs, écho lancinant du passé, on rappelle la nécessité « de perfectionner constamment la milice et les organismes de la sécurité publique ».

Les fonctionnaires d'Etat seront désormais tenus de posséder « en plus des qualifications professionnelles, les qualifications politiques qui leur permettront d'unir les tâches professionnelles aux tâches politiques et de posséder un sens élevé des responsabilités devant la classe ouvrière et le Parti ».

Le Parti se propose de mener l'offensive sur plusieurs plans.

Tout d'abord, il veut amener les cultivateurs individuels à organiser de leur propre gré les coopératives agricoles de production.

Ensuite, il estime, suivant la résolution, que « dans le domaine scientifique, l'activité du Parti a pour but d'assurer une victoire complète du marxisme-léninisme, en tant que base méthodologique de toute la science polonaise ». Pour remporter cette « victoire », il ne se contentera pas d'essayer de convaincre. Le secrétaire de l'Académie Polonaise des Sciences (P.A.N.), membre du Comité central, Henri Jablonski, le déclara sans ambages :

« Disons-le franchement, il ne s'agit aucune-ment pour nous d'une discussion, de n'importe quelle discussion. Lorsqu'il le sera nécessaire, nous ne renoncerons pas aux moyens administratifs pour contrecarrer l'offensive des conceptions bourgeoises » (9).

Enfin, dans le domaine des belles lettres, le congrès a annoncé une prochaine attaque contre

(3) Chiffres établis d'après : 1° Le rapport d'activité du Comité central présenté au III^e Congrès et déjà cité; 2° Le rapport d'activité du C.C. présenté au II^e Congrès par E. Bierut, dans *Nowe Drogi*, 1954, n° 3, p. 69; 3° Le discours prononcé au III^e Congrès par R. Nowak, président de la Commission centrale des Conflits, dans *Trybuna Ludu* du 18 mars 1959.

(4) Rapport d'activité du Comité central du P.O.P.U., dans *Trybuna Ludu* du 11 mars 1959 (8 pages in folio de ce journal).

(5) Exposé de Stéphane Jedrychowski du 12 mars 1959 : Directives du développement économique de la Pologne populaire pour les années 1959-1965, dans *Trybuna Ludu* du 13 mars 1959.

Exposé d'Edouard Ochab du 15 mars 1959 : Directives de la politique du Parti à la campagne, dans *Trybuna Ludu* du 15 mars 1959.

(6) Nous l'avons signalé dans *Est & Ouest*, n° 205.

(7) Résolution du III^e Congrès du P.O.P.U. sur les principales tâches de la politique du Parti, dans *Trybuna Ludu* du 21 mars 1959.

Résolution du III^e Congrès du P.O.P.U. sur les directives du développement de la République Populaire de Pologne dans les années 1959-1965, *Trybuna Ludu* du 22 mars 1959.

Résolution du III^e Congrès du P.O.P.U. sur les directives de la politique du Parti à la campagne, *Trybuna Ludu* du 23 mars 1959.

(8) Discours de clôture de Gomulka, dans *Trybuna Ludu* du 20 mars 1959.

(9) Intervention de H. Jablonski dans *Trybuna Ludu* du 14 mars 1959.

les écrivains pour les réduire à l'obéissance. Il fut à cet égard fortement encouragé par Léon Kruczkowski, ancien président de l'Association des Écrivains Polonais, destitué de ce poste après octobre 1956, et actuellement chef de la Section de la Culture du Comité central (10). La résolution est suffisamment explicite à ce sujet :

« Interprète des opinions et des besoins des masses populaires, notre Parti lutte à l'aide de moyens idéologiques pour les beaux-arts et en particulier pour une littérature accessible et compréhensible qui serait à la portée des travailleurs et qui exprimerait leurs aspirations socialistes. »

Il est permis de douter que « les moyens idéologiques » puissent suffire pour assurer au Parti « le rôle dirigeant dans le domaine culturel ». Rôle qui lui permettrait « d'inspirer le contenu spirituel et social de la création littéraire et artistique et de populariser largement les biens culturels ».

Les statuts du parti

Le congrès a adopté les nouveaux statuts du Parti, élaborés à la douzième session plénière. Rapporteur du projet, R. Zambrowski, membre du Bureau politique, déclara à cette occasion :

« Face aux changements essentiels survenus dans la vie de notre Parti, les modifications mineures introduites dans les statuts s'expliquent par le fait que pendant la précédente période nous n'avons pas entièrement respecté les principes léninistes sur lesquels pourtant reposaient ces statuts depuis que le Parti existe. »

« Pour que le Parti puisse accomplir son rôle historique, il est nécessaire qu'il y ait accord entre la parole et l'acte, entre les principes inscrits dans les statuts et la pratique quotidienne du Parti » (11).

Les nouveaux statuts, comparés à ceux de 1954, imposent aux militants beaucoup plus de devoirs, accentuent davantage les principes du centralisme, de « la démocratie intérieure » et de « l'unité du Parti ». En même temps, ils étendent les attributions des sections et des cellules d'entreprises et adaptent les tâches du Parti dans le milieu rural à la nouvelle situation. Enfin, ils introduisent une innovation : les groupes de travail territorial, appelés à compléter l'activité des militants sur le lieu du travail (12). Ces groupes, désormais des organismes permanents, doivent pénétrer dans toutes les institutions, dans tous les milieux sociaux pour les « mobiliser ».

Le nouveau Comité central

Comme le précédent, l'actuel Comité central comprend soixante-dix-sept membres, dont la majorité (quarante-huit personnes) furent désignés à cet organisme en mars 1954. A ce tronçon fixe viennent de se joindre des « gomulkistes » de la première heure, à présent plus nombreux qu'en octobre 1956. Ainsi aux côtés de Gomulka retrouve-t-on maintenant non seulement M. Spsychalski, Z. Kliszko et I. Loga-Sowinski, mais aussi H. Korczynski et M. Moczar, gomulkistes condamnés en 1948. Par contre, une absence surprend, celle de Ladislas Bienkowski qui, ministre de l'Éducation depuis 1956, est considéré comme l'un des plus proches collaborateurs de Gomulka.

Plusieurs « dogmatistes » se sont vus éliminés du Comité central, et cela parmi les plus renommés, tels que F. Jozwiak, V. Klosiewicz, S. Lapot, K. Mijal, S. Pawlak. D'autres ont été « mis à l'ombre ». C'est ainsi que F. Mazur a été relégué

à la Commission de contrôle et S. Kalinowski à la Commission centrale des conflits. Cependant que Z. Nowak et K. Witaszewski, ci-devant « conservateurs natoliniens » de tendance anti-sémite, finalement réconciliés avec l'actuelle direction du Parti, ont été élus membres du Comité central.

Les soixante-dix-sept membres titulaires et les soixante-trois suppléants du Comité central appartiennent pour la plupart aux hautes sphères de l'appareil du Parti et de l'État. On y compte vingt ministres, plusieurs généraux, en commençant par le chef de l'état-major général, G. Bordzilowski, plusieurs présidents des grands organismes publics (tels que : Conseil économique, Cour d'appel, Cour des comptes, etc.), de nombreux chefs des « organisations de masse » (Conseil central des syndicats, Ligue des femmes, Jeunesses socialistes, Éclaireurs de Pologne, etc.). Viennent ensuite les hauts fonctionnaires du Parti, chargés depuis des années de la direction des différentes sections du Comité central, puis les rédacteurs en chef des journaux et publications périodiques du P.O.P.U. et nombre de ceux qui sont employés au secrétariat du Parti. Enfin, il y a dix-huit secrétaires des comités de voïévodies (fédérations du Parti).

Une telle composition du Comité central assure incontestablement la prééminence des dignitaires qui détiennent depuis des années les leviers de commande de « l'État populaire ».

Le Bureau politique

Élu le 19 mars, le Comité central s'est aussitôt réuni pour désigner les douze membres du Bureau politique. Celui-ci comprend (dans l'ordre alphabétique, actuellement de rigueur) : J. Cyrankiewicz, Ed. Gierek, W. Gomulka, S. Jedrychowski, Z. Kliszko, I. Loga-Sowinski, J. Morawski, Ed. Ochab, A. Rapacki, M. Spsychalski, R. Zambrowski, A. Zawadzki.

Ladislas Gomulka demeure, bien entendu, premier secrétaire du Comité central. Sa position au Bureau politique se trouve renforcée grâce à la présence plus nombreuse de ses meilleurs amis, Kliszko, Loga-Sowinski et Spsychalski, qui viennent d'être officiellement relevés de l'anathème dont ils avaient été frappés en 1948. Le III^e Congrès a, en effet, affirmé que « la thèse sur la déviation nationaliste de droite dans notre Parti, qui figurait dans les résolutions du premier congrès, était erronée et sans fondement ; de ce fait, les résolutions prises à ce sujet sont annulées ».

Peut-être, d'ici quelques années le IV^e Congrès infirmera-t-il, comme « erronées et sans fondement », les récentes résolutions prises sur « le révisionnisme et les révisionnistes » !

JEAN MALARA.

(10) Son intervention au Congrès, le 17 mars 1959, dans *Trybuna Ludu* du 18 mars 1959.

(11) *Modifications dans les statuts du Parti. Exposé du camarade R. Zambrowski, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du P.O.P.U.*, dans *Trybuna Ludu* du 17 mars 1959.

(12) *Article 47 des Statuts* : Les comités de villes et de quartiers peuvent organiser les membres du Parti sur le lieu de résidence pour déployer l'activité politique à l'échelle de masse parmi les habitants et pour promouvoir une activité sociale visant à améliorer les services commerciaux, les organismes municipaux, les écoles, les services de santé ainsi que les centres de la culture, des sports et des loisirs.

Cf : Les Statuts du P.O.P.U. publiés dans *Trybuna Ludu* du 24 mars 1959.

Dmitri Manouïlski

Le 22 février est décédé Dmitri Zakharovitch Manouïlski, un des rares survivants de la « vieille garde » communiste exterminée en quasi-totalité par Staline. Un article nécrologique conventionnel a paru dans la *Pravda* du 23, signé d'une vingtaine de dirigeants du Parti, Khrouchtchev, Vorochilov et Mikoïan en tête. Article mensonger, comme tout ce que publie ce journal, même devant la tombe d'un camarade.

Gleb Krjijanovski étant mort peu après, le 31 mars, on peut dire qu'il ne reste plus qu'Hélène Stassova comme personnalité marquante ayant appartenu à l'entourage immédiat de Lénine. Peut-être aussi Boubnov, mais si ce rescapé de la déportation en Sibérie est encore de ce monde, il doit être bien malade car son nom n'apparaît pas parmi les signataires de condoléances. On note encore la présence de L.A. Fotieva, secrétaire de Lénine, de V.A. Karpinski, de V.P. Antonov-Saratovski, d'A.V. Akhtioukhina, de S.I. Hopner et de quelques veuves très âgées, épargnées par miracle lors des massacres commis par Staline : O.B. Lepechinskaïa, S.S. Dzerjinskaïa, K.T. Sverdlova. Mais Hélène Stassova est la seule qui ait assumé un rôle en vue à la direction du Parti — avant l'avènement de Staline. Cela donne quelque idée de l'œuvre meurtrière accomplie par le Caligula du Kremlin.

La *Pravda* dit que Manouïlski, membre du Parti social-démocrate depuis 1903, est entré en 1906 dans l'organisation militaire illégale des bolcheviks, à Kiev. Il n'était donc pas membre de la fraction bolchevique de 1903 à 1906? Ensuite, la *Pravda* s'arrange pour embrouiller les choses et ne pas dire la vérité sur la carrière de Manouïlski jusqu'en 1917. Comme le défunt a pris une part active aux affaires du Parti communiste français et de l'Internationale communiste, une mise au point ne sera pas inutile.

**

Le *B.E.I.P.I.* du 16 novembre 1951 (n° 56) avait signalé la *Disparition de deux diplomates soviétiques*, D. Manouïlski et S. Lozovski. On peut relire cet article, que la suite des événements a entièrement justifié. Des deux personnages en question, il n'était alors plus fait mention depuis plus d'une année : Staline avait donc retiré de la circulation deux « anciens » dont il devinait les arrière-pensées, nonobstant leur soumission totale. Car aucun communiste de longue date ne se méprenait sur la brute immonde qui exigeait toujours plus de louanges hyperboliques de ses auxiliaires, courtisans et domestiques. Le *B.E.I.P.I.* supposait que Manouïlski devait être utilisé quelque part à une obscure besogne et que Lozovski, affligé de la mention « juif » sur son passeport intérieur, avait dû subir un sort différent. Les nouvelles reçues après la mort de Staline devaient confirmer ces hypothèses.

En effet, l'article de Bernard Turner dans *Est & Ouest* du 16 mars 1957 (n° 170), intitulé : *La mort de S. Lozovski et le crime d'Ehrenbourg*, a fait savoir que Lozovski, victime de l'antisémitisme sauvage de Staline, avait péri à la Loubianka (prison centrale) dans d'atroces tortures. Quant à Manouïlski, fils d'un pope de Volhynie et classé dans une autre catégorie, on ne sait de quelle oubliette il est sorti à la mort de Staline, en état de survivre jusqu'en février dernier. Mais en triste état puisqu'il n'était même plus capable de signer un des papiers collectifs rappelant l'existence de quelques « vieux bolcheviks ». A moins que son abstention et son silence

n'aient un autre sens? Qui sait ce qu'on apprendra plus tard?

La *Pravda* ne dit pas un mot des dernières années de Manouïlski. Elle prétend que « de 1944 jusqu'à sa pénible maladie en 1953, Manouïlski a été suppléant du président du Conseil des ministres de l'Ukraine, et ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine de 1944 à 1952 ». Or, ce ministre avait disparu depuis 1950. Et de quelle pénible maladie s'agit-il? La *Pravda*, comme son nom ne l'indique pas, est bien avare de vérité. Pourquoi le nom de Manouïlski, après une éclipse de deux ou trois ans, a-t-il réapparu après la mort de Staline?

Un autre journal qui en prend à son aise avec la vérité, tout comme la *Pravda*, c'est le *Monde* qui traitait Manouïlski de « juif ukrainien ». Pour que le fils d'un pope fût juif, il aurait fallu qu'il se convertisse : or, Manouïlski, baptisé chrétien orthodoxe, ne s'est converti qu'au socialisme, puis au communisme. Tourné en ridicule avec son histoire juive, le *Monde* ne se tient pourtant pas pour battu et, dans sa notice nécrologique sur Manouïlski (24 février), voici ce qu'il ose raconter : « Né en octobre 1883 au village de Sviatresk, gouvernement de Volhynie, d'un père qui était prêtre orthodoxe et d'une mère juive... » On a beau savoir que le papier supporte n'importe quoi, il faut reconnaître que le papier du *Monde* supporte davantage : un pope, en Volhynie, aurait épousé une femme juive? Mais rien ne doit étonner de la part de M. André Pierre qui a aussi attribué une mère « d'origine juive » à Alexandra Kollontaï (fille du général Domontovitch...) et une ascendance juive à Ivan Maïski, d'origine polonaise garantie bon teint, même pour Staline. Curieuse manie du *Monde*, mais passons.

Manouïlski n'a donc pas de chance avec la presse qui s'occupe de lui et jusque dans la notoriété imméritée dont jouit sa mémoire, car il est connu surtout par une « citation » forgée de toutes pièces et inlassablement répétée de toutes parts. On ne sait quel faussaire a inventé une « Ecole Lénine de guerre politique » où Manouïlski aurait tenu des propos singulièrement révélateurs sur les intentions impérialistes de l'état-major soviétique. Cependant, cette école n'a jamais existé, ni les paroles mémorables de Manouïlski non plus. (Cf. sur ce point *Est & Ouest*, n° 144, du 16 janvier 1956.) Il n'empêche que l'homme qui n'a pas prononcé ces paroles risque de passer à la postérité à cause d'elles. Cela en dit long sur le sérieux d'une presse que rien pourtant n'oblige, en France, à tromper le public.

**

Qualifier Manouïlski et Lozovski de « diplomates », c'était une façon de parler. Ni l'un, ni l'autre, n'ont eu vocation ou préparation pour la carrière, mais sous Staline, il fallait devenir des hommes à tout faire. Manouïlski et Lozovski avaient vécu en Occident, ils parlaient assez bien le français, cela suffisait pour que Staline, ayant assassiné la plupart des ex-dirigeants quelque peu cultivés, recrutât comme diplomates les deux survivants des « purges » sanglantes d'avant guerre. Ils avaient jusqu'alors exercé leur activité, le premier dans l'Internationale communiste, le second dans l'Internationale des « syndicats rouges », organisations domestiquées par Staline au point de perdre finalement toute raison d'être. Mutés au service officiel de l'Etat soviétique, pendant la guerre, ils allaient jouer un rôle apparemment plus respectable.

Il y a un certain parallélisme dans leur vie politique. Tous deux ont appartenu à la social-démocratie et même, un temps, au bolchevisme sans être véritablement des léninistes, tous deux ont collaboré avec Trotski ayant de se rallier définitivement au parti de Lénine, à des dates différentes. En ce qui concerne Manouïlski, la Petite Encyclopédie Soviétique (de 1929) l'inscrit dans l'organisation des bolcheviks de Pétersbourg en 1905, alors que la *Pravda* récente ne découvre ce lien qu'en 1906 et à Kiev. En 1907, il se range du côté des *otzovistes*, groupe dissident du bolchevisme qui s'oppose à Lénine. De cela, il n'est plus question dans ses dernières biographies. Pendant la guerre de 1914, il collabore (comme Lozovski) avec Trotski aux journaux *Golos* et *Naché Slovo*, publiés à Paris, et que Lénine dénonce inlassablement comme opportunistes.

Après la révolution de mars 1917, Manouïlski de retour en Russie adhère au groupe internationaliste « Mejrjaïonka » (ni bolchevik, ni menchévik) à Pétrograd, dont Trotski est le leader le plus en vue et qui compte parmi ses membres Lounatcharski, Ouritski, Iouréniév, Ioffe, Karakhan et d'autres personnalités de premier plan (Lozovski suivait alors une voie différente). Au VI^e Congrès du Parti, en août 1917, les *mejrjaïontsy* entrent en bloc au Parti et bientôt prendront la part la plus active à la révolution d'Octobre. Ce passé « non-léniniste » explique partiellement l'attitude de Manouïlski (et celle de Lozovski) quand Staline entreprendra, à partir de 1924, d'éliminer Trotski et ses partisans : il ne faisait pas bon sympathiser avec l'opposition quand on avait un dossier biographique attestant un passé entaché d'hérésies. En outre, Manouïlski et Lozovski comprirent d'emblée qu'il était vain, pratiquement, de s'attaquer à Staline, maître de « l'appareil » du Parti, et ils n'avaient aucun goût pour le martyre.

Sous le régime soviétique, Manouïlski ne trouva pas vite son emploi. Il travailla d'abord au Commissariat de l'alimentation, puis, en 1918, Lénine l'envoya en France comme membre d'une pseudo-mission de la Croix-Rouge avec Inessa Armand; cette mission fut internée à Malo-les-Bains et ainsi mise hors d'état de nuire. Rapatrié, Manouïlski est envoyé en Ukraine où il assumera diverses fonctions gouvernementales, notamment celle de commissaire à l'Agriculture, ensuite de secrétaire du Comité central et de directeur du journal *Le Communiste*. Il deviendra membre du Comité central à Moscou en 1923 et, en 1924, de l'exécutif de l'Internationale communiste.

En cette dernière qualité, il se rend clandestinement à Paris et participe, en tant qu'« œil

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

de Moscou », à la crise intérieure du Parti communiste français dont on ne va pas ici retracer les étapes et qui aboutit à l'exclusion successive de tous les fondateurs du Parti, de presque tous ses militants de la première heure. Il opère comme instrument d'abord de Zinoviev, puis de Staline quand Zinoviev, victime de son aveuglement, subit le sort politique de Trotski. Celui-ci, qui l'a bien connu, lui a consacré une page de son étude intitulée *Qui dirige aujourd'hui l'Internationale communiste?*, reproduite dans le livre *L'Internationale communiste après Lénine* (Paris, Editions Rieder, 1930). Cette page mérite d'être relue aujourd'hui :

« Manouïlski (...) jouit d'une réputation suffisamment établie jusqu'au sein de la fraction à laquelle il appartient actuellement. Ces six dernières années ont définitivement perverti cet homme dont la qualité maîtresse est la versatilité morale. Il fut un temps où il eut quelque valeur, non pas théorique, non pas politique, mais littéraire. Une certaine flamme, faible toutefois, brûlait en lui. Cependant, une espèce de ver intérieur le rongait sans arrêt. Se fuyant lui-même, Manouïlski était constamment à la recherche de quelqu'un sur qui s'appuyer. Il y eut toujours en lui quelque chose du « commissionnaire ». Il suffit de dire qu'il s'ingénia longtemps à se faire attacher à... Alexinski. Pendant la guerre, Manouïlski ne se conduisit pas trop mal. Néanmoins, son internationalisme fut toujours de surface. La période d'octobre fut pour Manouïlski une période d'hésitations. En 1918, il proclama tout à fait inopinément (pour moi, surtout) que Trotski avait libéré le bolchevisme de son étroitesse nationale. Au demeurant, personne n'attachait d'importance à ses écrits. Manouïlski se consuma doucement en Ukraine sans grande utilité, en qualité d'administrateur, s'y affirmant par contre excellent conteur d'anecdotes. Il rebondit et ne commença son ascension, comme tous les dirigeants d'aujourd'hui, qu'après la mort de Lénine. Ses intrigues contre Rakovski lui servirent de tremplin. L'estime générale dont Rakovski jouissait en Ukraine était telle que malgré les incitations venues de Moscou personne n'osait, en 1923, ouvrir la campagne contre lui : Manouïlski osa. Dans les conversations privées, entre deux anecdotes, il reconnaissait ouvertement quel genre de besogne il accomplissait, et affichait son mépris pour son commanditaire, plus encore, pour lui-même. Sa connaissance de l'« étranger » fixa le champ de ses exploits ultérieurs : l'Internationale Communiste. Si l'on recueillait ce qu'ont dit de lui Zinoviev et Staline, on en tirerait un bien curieux traité de cynisme politique. D'autre part, les choses se modifieraient quelque peu si l'on recueillait ce que Manouïlski a dit de Zinoviev et de Staline. Au VI^e Congrès, Manouïlski fut le principal accusateur de l'Opposition. Pour qui connaît le personnel dirigeant et le passé du Parti, ce fait à lui seul résout la question. »

L'allusion à Alexinski signifie que Manouïlski était capable de se lier avec un individu notoirement dépourvu de scrupules. Il faut ajouter qu'en se soumettant à Staline, l'ancien *otzoviste* avait de bonnes raisons de se mettre à l'abri. Dans son dossier figurait un éloge de Zinoviev et de Trotski dont voici le texte : « *Le Social-Démocrate* édité par Lénine et Zinoviev en Suisse, le *Golos* de Paris supprimé par la police française et devenu *Naché Slovo*, dirigé par Trotski, seront pour l'historien futur de la troisième Internationale, les fragments essentiels dont a été forgée l'idéologie révolutionnaire du prolétariat international » (article de Manouïlski dans *Lietopis Revolioutsii*, n° 1, Kharkov, 1922). En outre, Lénine n'avait-il pas traité Manouïlski de « tête sans cervelle » ? Ce sont là des choses qu'il fallait se faire pardonner. Et aussi les anecdotes (1) : Manouïlski était un joyeux drille,

(1) En russe, le terme français *anecdote* a pris le sens d'historiette ou d'épigramme tantôt comique, tantôt satirique, souvent avec un tour assez cruel. Beaucoup de telles anecdotes vengeresses ont été chuchotées, moquant ou discréditant Staline.

excellent danseur de *hopak* et de *kamarinskaïa*, grand conteur d'anecdotes devant l'Éternel (comme Radek) et parmi les anecdotes, il n'en manquait pas qui tournaient Staline en dérision; or, Staline était incroyablement rancunier et se vengeait à son heure, de manière implacable.

En 1943, après la dissolution (de pure forme) du Komintern dont il était le secrétaire depuis 1928, Manouïlski devint disponible. Nommé en 1944 vice-président du Conseil pour l'Ukraine et commissaire aux Affaires étrangères, il siège en 1945 à la Conférence de San Francisco (fondation des Nations Unies), en 1946 à la conférence de paix tenue à Paris, ensuite aux quatre assemblées successives de l'O.N.U. Il accomplit les besognes prescrites par Staline : tout cela est banal et sans intérêt. La note bouffonne a été, en 1944, sa nomination (!) à l'Académie des Sciences de l'Ukraine. Mais Caligula n'avait-il pas nommé son cheval consul?

Les dictionnaires et encyclopédies soviétiques donnent (avec des discordances) le détail de cette carrière administrative, des multiples degrés de l'avancement hiérarchique dont Manouïlski a bénéficié comme serviteur de la tyrannie stalinienne, des décorations et médailles qui l'ont récompensé : les professionnels pourront s'y reporter. Les versions autorisées datent tantôt en 1952, tantôt en 1953 la maladie qui aurait mis fin à tant de mérites. On ne saura que plus tard la vérité, peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à changer aux lignes suivantes écrites pour le *B.E.I.P.I.* dès 1951 :

« ... Staline ne l'envoie plus à l'O.N.U. L'a-t-il envoyé *ad patres*? Aucun indice ne permet de le supposer. Le plus vraisemblable est que Manouïlski termine sa carrière russe et ukrainienne, kominterniste et diplomatique, dans une oubliette au sens large du terme. Il a une tare que Staline ne pardonne pas, celle d'être un bolchevik de vieille souche, un des derniers d'une espèce qui se raréfie. Il ne peut donc pas ne pas rire sous cape quand il assiste à l'apothéose de Staline. Il fait chorus avec les flatteurs (comment faire autrement?) mais n'en pense pas un traître mot. Il a évidemment la tête pleine d'arrière-pensées qui ne doivent pas être à l'éloge de son maître. Staline le sait, Staline n'aime pas cela, Staline préfère les « hommes sans biographie », comme on dit à Moscou en parlant des parvenus qui doivent leur ascension au massacre de la « vieille garde » bolcheviste accompli dans les années 30. »

Trotsky comptait sur la justice distributive de l'Histoire, avec un grand H. Mais quand on a vécu ce que le xx^e siècle nous a déjà réservé, tout espoir de cet ordre paraît infantile. Trop de légendes, de mensonges, d'impostures sont imposés par trop de journaux, de livres, de radios et de cinémas. Rien n'autorise à croire que la vérité doive se faire jour, tôt ou tard. Staline n'a reculé devant rien pour que ses familiers, ses collaborateurs, ses complices ne laissent pas de mémoires. Le discours secret de Khrouchtchev est jusqu'à présent le seul document qui répande quelques lueurs sinistres sur les réalités invisibles du despotisme post-léninien. Sans doute les archives de la police secrète au nom changeant recèlent-elles une documentation précieuse, mais qui sera trop longtemps tenue sous le boisseau pour qu'elle conserve sa valeur instructive, à supposer qu'elle ne soit pas détruite. Même les papiers de Trotsky conservés à la bibliothèque d'Harvard ne seront pas accessibles, pour la partie essentielle, avant beaucoup d'années. Une fois de plus, donc, la leçon de cette histoire, c'est qu'il n'y aura pas de leçon de l'Histoire.

B. SOUVARINE.

La mortalité des généraux en U.R.S.S. de 1956 à 1958

Le nombre des généraux appartient au domaine du secret militaire. Cependant un petit coin du voile se lève quand la mort frappe l'un d'entre eux. La *Krasnaya zvezda*, organe du Ministère de la Défense de l'U.R.S.S., publie alors, à la quatrième page, une notice nécrologique dont la longueur est probablement fonction des services rendus.

La lecture attentive de ce quotidien permet donc de se faire une idée de la composition du corps des généraux soviétiques.

Au total, pendant les trois dernières années, 85 généraux sont décédés : 25 en 1956, 27 en 1957 et 33 en 1958 (1).

Il est impossible de tirer des conclusions sur l'âge des généraux décédés, car leur date de naissance est, dans la plupart des cas, passée sous silence.

Par contre, la *Krasnaya zvezda* indique, d'une façon laconique, il est vrai, les circonstances de la mort et distingue les sept cas suivants :

1. « Mort tragique » (1 décès) ;
2. « Mort après une courte maladie » (2 décès) ;
3. « Mort après une longue maladie » (3 décès) ;
4. « Mort après une maladie grave » (5 décès) ;
5. « Mort après une brève maladie grave » (11 décès) ;
6. « Mort subite » (14 décès) ;
7. « Mort après une longue maladie grave » (35 décès).

Dans 14 cas les circonstances de la mort n'ont pas été précisées : 1 en 1956, 6 en 1957 et 7 en 1958. Doit-on interpréter ce fait comme un désir de taire pour des raisons « mystérieuses » les causes des décès de ces généraux ?

Il est également significatif que sur 85 généraux, 71 étaient membres du P.C. — ce qui constitue une très forte proportion. Les 25 généraux morts en 1956 avaient tous été membres du P.C. (Il y avait 14 « sans-parti » : 7 sont décédés en 1957 et 7 en 1958.)

L'année de l'adhésion au Parti communiste est mentionnée dans 54 cas. Les plus « anciens » s'étaient inscrits au Parti en 1917 ; la carte du plus « jeune » porte la date de 1945.

Voici d'ailleurs une liste des inscriptions par année :

4 en 1918 ; 15 en 1919 ; 3 en 1920 ; 1 en 1921 ; 1 en 1922 ; 2 en 1923 ; 2 en 1924 ; 3 en 1925 ; 3 en 1926 ; 5 en 1927 ; 1 en 1928 ; 3 en 1929 ; 1 en 1931 ; 2 en 1932 ; 2 en 1939 ; 1 en 1940 ; 1 en 1945.

L'absence de membres du P.C. parmi les militaires inscrits entre 1932 et 1939 n'est certainement pas due au hasard. Cette période n'est-elle pas justement celle de la « grande purge » ?

Pour conclure, il serait intéressant de donner quelques précisions sur les origines nationales des généraux soviétiques. Aucune mention n'étant faite à ce sujet par la *Krasnaya zvezda*, nous ne pouvons que nous fonder sur l'examen des noms. Il en ressort, toutes réserves faites, que sur les 85 généraux : 71 étaient Russes et 11 Ukrainiens. On compte seulement 1 Arménien, 1 Géorgien et 1 Lithuanien.

Vladimir HAWRYLUK.

(1) Si tant de généraux soviétiques meurent chaque année, on peut en déduire que leur nombre total en Union soviétique est très élevé.

Le "défi" commercial de Khrouchtchev

Nous avons démontré dans nos précédents articles que le « défi » lancé par Khrouchtchev au monde occidental relève du bluff sur le plan de la production tant industrielle qu'agricole. Il importe également d'examiner ce « défi » sur le plan du commerce international ou, pour être plus précis, sur celui de la pénétration soviétique dans les régions sous-développées, où le Kremlin a effectivement remporté quelques succès spectaculaires au cours des dernières années.

Deux tiers de la population du globe

Afin de mieux présenter les données du problème, nous croyons indiqué de mettre tout d'abord en évidence la configuration du monde selon le critère de ce que l'on appelle à présent le « sous-développement ». Nous utilisons ci-contre des chiffres se rapportant à l'année 1949 (1); même dix ans plus tard, ces données sont toujours valables, avec ce seul correctif, que la population totale du monde approche aujourd'hui 2.800 millions (contre 2.376 millions en 1949) et que la majeure partie de cet accroissement s'inscrit à l'actif des pays sous-développés, dont le pourcentage dans le total a ainsi augmenté.

Un premier classement donne donc les indications que l'on trouvera dans le tableau *Population du monde* de la colonne ci-contre.

Rappelons encore une fois que les pourcentages relatifs aux régions sous-développées sont aujourd'hui plus élevés qu'il y a dix ans.

Ce tableau fait abstraction des régions relativement sous-développées en Europe (la Péninsule Ibérique et l'Italie méridionale par exemple) et

Population du monde (en millions)

Régions « développées » :			
Europe	593	77 %	25 %
U.S.A. et Canada...	163	21 %	7 %
Océanie	12	2 %	0,4 %
	768	100 %	32,4 %
Régions « sous-développées » :			
Amérique latine...	157	10 %	6,6 %
Afrique	198	12 %	8 %
Asie	1.253	78 %	53 %
	1.608	100 %	67,6 %
Total mondial	2.376		100 %

des îlots hautement développés d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Il était évidemment difficile de tenir compte de tous les détails, qui ne modifieraient d'ailleurs pas sensiblement la contexture générale.

Voici, d'autre part, comment la population du monde se répartit entre le monde soviétique et le monde non soviétique; il est préférable de ne pas parler de monde « libre » puisqu'il existe des régimes totalitaires caractérisés hors de l'orbite soviétique, même en Europe occidentale. En 1949, année à laquelle se rapportent ces chiffres, l'Argentine était encore sous la dictature de Péron et la Yougoslavie était comptée dans le bloc soviétique, qu'elle a quitté depuis, sans cesser pour cela d'être totalitaire.

Les deux blocs (en millions)

	Total	Monde non soviétique	Bloc soviétique
Europe	593	301 (51 %)	292 (49 %)
Asie	1.253	801 (63 %)	452 (37 %)
Amérique, Afrique et Océanie.....	530	530	
	2.376 (100 %)	1.632 (68,7 %)	744 (31,3 %)

Le monde non soviétique embrasse donc les deux tiers de la population du globe, mais les trois cinquièmes seulement de celle de l'Asie et la moitié environ de celle de l'Europe. On peut dire : plus de la moitié de la population européenne, car le *Gray-Report*, auquel nous empruntons ces chiffres, compte visiblement toute la population soviétique — Sibérie comprise — comme faisant partie de l'Europe.

Voici, enfin, comment « développés » et « sous-développés » se répartissent à l'intérieur des deux blocs (en millions). (Voir tableau colonne ci-contre.)

Ces chiffres ont absolument besoin de quelques correctifs, surtout en ce qui concerne le bloc soviétique. Dans l'orbite non soviétique, de tels correctifs sont moins nécessaires, car les îlots hautement développés d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie compensent à peu près les zones sous-développées de l'Europe méridionale. Quant

	Total	Monde non soviét.	Bloc soviét.
Régions développées	768	476	292
Régions sous-développées	1.608	1.156	452
	2.376	1.632	744

au bloc soviétique, il faut tenir compte de la Sibérie, de la Bulgarie et de la Roumanie — sans parler de l'Albanie — incontestablement sous-développées : on peut ainsi évaluer à 250 millions

(1) *Gray-Report* (Washington, 1950), cité par Fritz Sternberg, *Marx und die Gegenwart*, p. 258.

la population des régions développées et à près de 500 millions celle des régions non développées. Pour le monde entier, les chiffres respectifs seraient alors de 726 millions et de 1.650 millions.

Les populations sous-développées représentent plus des deux tiers de la population totale du globe. Leur proportion est d'environ 70 % dans le monde non soviétique et des deux tiers dans le bloc soviétique. Cette proportion est donc sensiblement la même.

D'où cette première question : *pourquoi le Kremlin, qui a tant à faire pour liquider ou pour atténuer la misère dans son propre bloc, se préoccupe-t-il avec tant d'empressement de la misère des autres?* Jusqu'à présent, Moscou n'a jamais fait preuve d'une philanthropie excessive...

Ordres de grandeur

Dans une brochure publiée en 1957 (2), *Soviet foreign economic and technical Assistance*, M. Donald R. Hodgman, l'un des plus compétents soviétologues américains, pose cette question judicieuse :

« *Quelle part de la production industrielle soviétique courante le gouvernement soviétique consent-il à distraire de ses propres besoins pour développer des pays situés non seulement hors de l'Union soviétique, mais encore hors du bloc soviétique? Et comment les leaders soviétiques évaluent-ils la désirabilité d'une expansion du commerce extérieur de l'U.R.S.S.?* »

La question est ainsi fort bien posée, puisqu'il est de notoriété publique, que l'U.R.S.S. est à peine en mesure de financer ses propres plans d'industrialisation accélérée. A plus forte raison est-elle incapable d'inonder le marché mondial de ses produits. M. D.R. Hodgman extrait d'un rapport américain cette phrase qui en dit long :

« *Le bloc [soviétique] dans son ensemble, qui couvre le quart du globe et qui comprend plus du tiers de sa population, avait au premier semestre 1955 un commerce extérieur total comparable à celui de l'Italie.* »

Ce commerce extérieur total (non compris les échanges entre les pays du bloc) atteint à peine 3 % du commerce international dans son ensemble. Le tableau ci-dessous (3) donne une idée précise des ordres de grandeur (les chiffres s'entendent en millions de dollars courants) :

	Commerce total du monde libre	Echanges du bloc soviét. avec le monde libre	
1948	113.719	3.977	(3,5 %)
1950	115.714	3.272	(2,8 %)
1951	157.924	3.572	(2,3 %)
1952	153.867	3.072	(2,0 %)
1953	151.178	3.020	(2,0 %)
1954	157.096	3.600	(2,3 %)
1955	173.266	4.493	(2,6 %)
1956	191.528	5.479	(2,9 %)
1957 (a) ...	104.154	3.036	(3,0 %)

(1) Premier semestre.

Dans son étude (4), citée dans notre précédent article, M. François Hetman s'interroge sur les objectifs du défi commercial du Kremlin :

« *L'U.R.S.S. veut-elle perturber l'économie occidentale ou assurer l'écoulement de ses produits? Cherche-t-elle un succès politique ou une implantation économique? Nous pouvons répondre affirmativement à chaque terme de ces alternatives, si nous nous plaçons tantôt à court terme, tantôt à long terme.* »

A notre avis, l'U.R.S.S. n'est pas capable de perturber l'économie occidentale, pour la simple raison qu'un pays qui participe si faiblement aux échanges internationaux n'en a pas les moyens. Si l'U.R.S.S. en avait le pouvoir, elle ne se serait pas fait faute de pousser à la roue pour hâter l'effondrement du système dont Khrouchtchev ne cesse d'annoncer la mort inéluctable, voire prochaine. Par deux fois en l'espace de dix ans, les Etats-Unis ont connu une « récession », que le Kremlin se serait empressé de transformer en une crise authentique s'il en avait eu les moyens. L'U.R.S.S. n'a pas non plus besoin d'assurer l'écoulement de ses produits à l'extérieur; contrairement au capitalisme d'autrefois, qui souffrait de surproduction chronique, l'économie soviétique est depuis plus de trente ans en proie à une sous-production quasi incurable. Voici ce qu'écrivait Boukharine voici plus de trente ans (5) :

« *L'accroissement de notre économie et l'accroissement indubitable du socialisme sont accompagnés de « crises » spéciales qui, en dépit de toute la différence décisive entre les lois de notre développement et celles du développement capitaliste, « reproduisent » en apparence les crises du capitalisme, il est vrai comme dans un miroir déformant. Ici comme là-bas, il y a disproportion entre la production et la consommation. Mais chez nous, cette disproportion est renversée. Là-bas, il y a surproduction, ici famine de marchandises; là-bas la demande des masses est considérablement moindre que l'offre, ici la demande est plus grande que l'offre...; là-bas suraccumulation, ici manque de capital... Si les crises ont chez nous, en apparence, le caractère de crises capitalistes renversées, ... la question se pose de savoir si la « disette de marchandises » ne constitue peut-être pas une loi générale de notre développement.* »

Ces lignes vieilles de trente ans auraient pu être écrites aujourd'hui. Tout comme voici trente ans, il y a en U.R.S.S. famine de marchandises et manque de capital. Ce n'est donc pas demain que l'U.R.S.S. se lancera à la conquête de débouchés extérieurs pour vendre un trop-plein de marchandises, dont elle devrait financer l'écoulement par une exportation massive de capitaux excédentaires.

M. François Hetman se rapproche bien davantage de la réalité en parlant de « succès politique » et d'« implantation économique ». C'est cela, en effet, que recherche Moscou, et cet objectif peut être atteint par des moyens infiniment plus modestes, pour peu que ces moyens limités soient concentrés — selon le principe stratégique bien connu — sur des points décisifs bien choisis. Moscou n'a pas besoin d'inonder le marché mondial de marchandises, dont l'U.R.S.S. manque d'ailleurs. Il lui suffit de porter ses coups aux endroits où l'adversaire est particulièrement vulnérable.

(2) Tiré à part d'un article paru dans *Recent Soviet Trends*, octobre 1956 (University of California).

(3) Michael Sapir, *The new Role of the Soviets in the World Economy*, p. 37.

(4) *La course à la suprématie économique entre l'U.R.S.S. et l'Occident* (Bulletin S.E.D.E.I.S.).

(5) *Correspondance Internationale*, 20 octobre 1928. — C'est Boukharine qui souligne.

Les cibles du Kremlin

M. Donald R. Hodgman souligne avec juste raison que l'U.R.S.S. a déjà assez à faire pour industrialiser son propre bloc, lui-même sous-développé dans une si large mesure. Pourquoi le priverait-elle des capitaux et des biens d'investissement dont il a besoin, pour équiper l'Amérique latine, l'Asie, le Proche-Orient et l'Afrique? Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'elle peut y trouver un avantage purement commercial. En vendant, par exemple, à des pays sous-développés des biens d'investissement, le Kremlin peut en échange se procurer aux Etats-Unis et en Europe occidentale des moyens de production de qualité supérieure ou certaines matières stratégiques. Le Kremlin peut avoir avantage à exporter des machines ou des armes désuètes pour importer des denrées alimentaires ou des matières premières pour ses industries de consommation (du coton par exemple). Cela lui permettrait de réduire ses subventions à l'agriculture. Cette idée de M. Hodgman (6) est confirmée par le récent plan septennal, où l'agriculture joue une fois de plus le rôle de la parente pauvre dans la répartition des dotations.

Mais tous ces avantages sont d'une importance vraiment secondaire, et si Moscou n'avait que cela en vue, on ne serait pas en droit de parler d'une « offensive commerciale ». *Ce terme ne se justifie que dans certaines régions géographiquement bien délimitées.*

Le tableau suivant, que nous empruntons à

l'étude de M. Hetman, met en relief les échanges entre le bloc soviétique et le reste du monde (en millions de dollars) :

	1953	1957	Accroissement
Echanges :			
à l'intérieur du bloc	7.320	8.700	18,8 %
avec le reste du monde	3.010	5.960	98,0 %
dont :			
Europe occid.	2.100	4.000	90,5 %
Amérique du Nord...	55	200	263,6 %
Austr. et N.-Zélande..	85	75	-11,2 %
Amérique du Sud....	65	190	192,3 %
Moyen-Orient et Afr..	180	595	230,5 %
Extrême-Orient	525	900	71,4 %
En % du commerce mondial	2 %	3 %	

Ce tableau montre une fois de plus à quel point les pourcentages peuvent parfois être trompeurs. Ainsi, par exemple, l'accroissement des échanges du bloc avec les Etats-Unis n'est si impressionnant que parce que, d'inexistants, ces échanges sont devenus à peine existants. Il en est de même quant à l'Amérique latine. Aussi, croyons-nous utile d'établir, sur la base des chiffres ci-dessus, le tableau que voici :

Structure du commerce extérieur du bloc soviétique

	1953	1957	Accroissement 1953/57	
			Millions de dollars	%
Echanges avec l'Occident.....	100 %	100 %	2.950	69,0 %
dont :				
Europe occidentale, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande	74,5 %	72,0 %	2.035	100 %
Amérique du Sud.....	2,1 %	3,1 %	125	4,2 %
Moyen-Orient et Afrique.....	6,0 %	9,8 %	415	14,1 %
Extrême-Orient	17,4 %	15,1 %	375	12,7 %
Echanges à l'intérieur du bloc.....			1.380	
Echanges avec l'Occident en % des échanges intérieurs du bloc soviétique	41 %	69 %		

L'année 1953 s'impose comme base de départ de la comparaison ci-dessus, puisque c'est depuis la mort de Staline que l'on observe une certaine reprise des échanges Est-Ouest. La participation du bloc soviétique au commerce international était tombée de 3 % en 1948 (l'année du coup de force de Prague) à 2 % en 1953; elle est remontée à 3 % en 1957. Il n'y a donc vraiment pas de quoi s'alarmer d'une prochaine « inondation » des marchés occidentaux.

Plus des deux tiers du montant dont le commerce du bloc avec le reste du monde s'est accru entre 1953 et 1957 s'inscrivent dans les échanges avec les pays industriels les plus développés. L'intensification des échanges avec l'Amérique latine reste dérisoire en chiffres absolus. C'est vers le Moyen-Orient et l'Afrique que se porte visiblement l'effort soviétique : la somme de 415 millions de dollars est relativement importante en chiffres absolus, et sa part dans l'accroissement global est de 14,1 %, alors que cette région ne représentait que 6 % des échan-

ges extérieurs du bloc en 1953. Même avec l'Extrême-Orient, l'accroissement est en recul du moins relatif. De 1953 à 1957, le commerce du bloc avec l'Extrême-Orient ne s'est accru que de 375 millions de dollars, mais il a augmenté de 415 millions avec le Moyen-Orient et l'Afrique. En 1953, les échanges du bloc avec ces deux dernières régions ne représentaient que le tiers des opérations effectuées avec l'Extrême-Orient; elles en représentent les deux tiers en 1957.

Ces constatations permettent déjà de circonscrire la direction de l'offensive commerciale de Moscou et d'en saisir les intentions politiques. Un examen plus approfondi des circuits commerciaux des pays de cette région apportera des précisions supplémentaires. C'est ce que nous nous proposons de faire la prochaine fois.

LUCIEN LAURAT.

(6) Rappelons que l'étude de M. Hodgman date de 1956.

Une « discussion » au Comité central du P.C. en U.R.S.S.

Au cours d'une session du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. (dite : Plenum) qui s'est tenue à Moscou du 15 au 19 décembre dernier, Boulganine, président déchu du Conseil des ministres, accusé d'appartenir au « groupe anti-parti », a fait acte de contrition en des termes que toute la presse occidentale a reproduits en partie et dont *Est & Ouest* a donné le texte entier dans son numéro 208 du 16 janvier dernier. Néanmoins, on ne l'a pas tenu quitte pour autant, et plusieurs orateurs sont revenus à la charge afin d'exprimer leur mécontentement, sous prétexte que Boulganine n'avait pas tout dit, n'avait pas suffisamment dénoncé ses complices ni révélé assez de mauvais coups.

Le compte rendu sténographique de ce « Plenum » ayant été publié par les Editions de l'Etat soviétique (Moscou, 1958), il nous a semblé intéressant d'en extraire les inintéressantes interventions hostiles à Boulganine et au soi-disant « groupe anti-parti », simplement pour montrer la qualité des arguments, le niveau de ce qu'on appelle là-bas une « discussion ». Si l'on songe que les membres du Comité central du Parti sont censés représenter l'élite communiste, et qu'ils composent la « direction collective » investie du pouvoir suprême en U.R.S.S., on peut ainsi se faire une idée de la qualité moyenne des cadres supérieurs du Parti après quarante années de régime soviétique.

I. — Séance du 18 décembre, matin

1. DISCOURS DE S.D. IGNATIEV, secrétaire du Comité régional tatar de l'U.R.S.S. :

« L'intervention de Boulganine aujourd'hui a été tout aussi pâle et non convaincante que ses interventions antérieures. (Voix dans la salle : *C'est juste.*) Il présente l'affaire de façon à faire croire qu'il n'a aperçu que maintenant le vrai visage du groupe anti-parti de Malenkov, Kaganovitch, Molotov, Chépilov, et qu'il n'avait nullement vu, soi-disant, tout ce qui eut lieu lors de leurs attaques acharnées et haineuses contre la fraction léniniste du présidium du Comité central, contre la politique

du Parti, quand ils ont même soulevé la question de la direction du Comité central et du Parti. Boulganine n'est pas un écolier incapable de s'orienter à travers les tendances du groupe anti-parti. De notre temps, même les écoliers savent s'orienter dans la politique. Non, c'est avec raison que Nikita Serguéévitch [Khrouchtchev] a dit en son temps : Boulganine s'est précipité sur le morceau du pain d'épices que le groupe anti-parti lui avait montré. Bien que ce pain d'épices fût empoisonné, Boulganine, alors mécontent de sa situation dans le Parti (1), s'est tout de même précipité sur l'appât qui lui avait été présenté. »

II. — Séance du 18 décembre, soir

2. DISCOURS DE V.G. KOMYAKHOV, secrétaire du Comité régional de Crimée du P.C. d'Ukraine :

« Il me semble que l'intervention de Boulganine qui a mené derrière le dos du Comité central une ligne (de conduite politique) dissidente, ne saurait être reconnue comme satisfaisante. »

3. DISCOURS DE A. YOU SNETCHKOUS, secrétaire du Comité central du P.C. de Lituanie :

« Le camarade Ignatiev a déjà défini son attitude à l'égard de l'intervention du camarade Boulganine. Je souscris entièrement aux paroles du camarade Ignatiev. J'y ajouterai seulement que Boulganine n'a pas, au fond, exposé, comme le prouve son intervention au Plenum précédent, tous ses contacts avec le groupe anti-parti et en particulier avec Malenkov. Vous vous souvenez qu'alors étaient intervenus beaucoup de membres de la Commission du Contrôle du Parti (KPK), que le camarade Chvernink avait pris la parole et à quel point il était clair à tout le monde que des liaisons étroites ont existé entre Boulganine et Malenkov, que c'est justement Boulganine qui s'est efforcé d'innocenter ce dernier par tous les moyens. Au même Plenum, Boulganine n'avait pas avoué et maintenant, une fois de plus, il n'a rien dit à ce sujet dans son

intervention d'aujourd'hui, il n'a donné aucune explication en réponse aux accusations que les membres du KPK ont portées contre lui. Il me semble que le discours de Boulganine aujourd'hui ne peut nullement nous satisfaire. »

4. DISCOURS DE E.P. KOLOUCHTCHINSKI, secrétaire du Comité régional d'Omsk du P.C. de l'U.R.S.S. :

« En parlant encore une fois ici, au Plenum du Comité central, de ce groupe de conspirateurs, Boulganine l'a caractérisé comme suit : Molotov - détaché de la vie réelle et ignorant complètement l'industrie comme l'agriculture ; Kaganovitch - phraseur, qui gênait le travail d'autrui par ses bavardages ; Malenkov - intrigant, capable de toutes les vilénies. Mais sur lui-même, il a gardé le silence et n'a rien dit. Or, Molotov, Kaganovitch et Malenkov ne sont pas seulement des bavards et des intriguants qui ignorent tout de l'industrie et de l'agriculture. Le Parti, lui, a formulé la véritable appréciation et la vraie caractéristique de ce groupe vil, traître et conspirateur de fractionnistes et de scissionnistes. Dans ce groupe Boulganine veut se placer à part, il s'attribue la place d'entraîné, de « rallié ». Non, vous avez été un membre de ce groupe vil et traître et devez être qualifié comme tel. »

III. — Séance du 19 décembre, matin

5. DISCOURS DE T.A. IOURKINE, suppléant du ministre de l'Agriculture de la R.S.F.S.R. :

« Hier, le camarade Boulganine a présenté au Plenum ses explications sur son activité anti-parti ; il a présenté les choses de façon à faire croire qu'il avait toujours soutenu la ligne générale du Parti et que c'est seulement

(1) Boulganine était membre du présidium du Comité central et président du Conseil des ministres, sans parler de tous ses autres titres et fonctions. Il ne pouvait donc aspirer à aucune situation supérieure, sauf celle de premier secrétaire du Parti : or ce poste était réservé à Malenkov, dans la conjoncture envisagée. Par conséquent l'accusation d'Ignatiev est complètement dépourvue de sens. — N.d.l.R.

Les communes populaires chinoises jugées par un Yougoslave et un Indien

LES deux articles dont on trouvera ci-dessous l'essentiel présentent un intérêt particulier du fait qu'ils ont pour auteur, le premier un communiste yougoslave, le second un éminent spécialiste indien des sciences sociales. Pendant longtemps, les communistes yougoslaves ont cru voir en Mao Tsé-toung un émule virtuel de Tito, et, jusqu'à ce que les attaques des communistes chinois contre le révisionnisme yougoslave soient venues dissiper leurs illusions, ils ont accueilli avec la plus vive sympathie tout ce qui se faisait en Chine. Ils le regardent maintenant avec un œil critique, sans rien renier pour autant de leurs conceptions marxistes. Leurs jugements, pour cela, revêtent toujours une importance particulière aux yeux de certains socialistes, intellectuels ou politiques de gauche, qui conservent un préjugé favorable à l'égard de Tito, comme aussi d'ailleurs à l'égard de Mao Tsé-toung. De ce fait, ils accueilleront peut-être avec moins de scepticisme qu'ils ne le feraient pour d'autres, le témoignage du correspondant de *Borba* à Pékin.

Longtemps, et encore aujourd'hui, la Chine communiste exerce une indéniable attraction sur beaucoup d'Indiens qui se demandent si le communisme n'est pas la méthode convenable pour conduire les masses immenses de l'Asie sur la voie d'une économie moderne. En particulier, les succès chinois en matière agricole, annoncés sur un mode épique, font impression sur des

hommes qui ont à résoudre un problème alimentaire d'une ampleur exceptionnelle. Le docteur Sripati Chandrasekhar a fait un voyage en Chine, et il s'est efforcé de voir ce que la propagande communiste présente aujourd'hui, non sans succès, comme un modèle aux responsables des pays en voie de développement. Son jugement, parce qu'il n'émane pas d'un « Occidental », peut avoir plus de poids sur les hommes des pays en voie de développement, prompts à croire que le communisme chinois leur a tracé la route.

**

Saturne, dont nous sommes heureux de signaler la réimpression, a publié, dans son n° 19 (janvier-mars 1959) la traduction complète (la seule qui soit parue en français) des deux textes fondamentaux sur l'expérience des communes populaires, la *Résolution du Comité central sur l'établissement des communes* (septembre 1958) et la *Résolution du Comité central de décembre 1958 sur certains problèmes concernant les communes populaires*.

On se souvient que nous avons commenté cette seconde résolution dans *Est & Ouest*, n° 208, 16-31 janvier 1959 : « *Les communistes chinois analysent l'expérience des communes populaires.* »

(Lire en page 20 les articles du communiste yougoslave et du docteur indien.)

en juin 1957 que le diable l'aurait tenté et qu'il est passé au groupe anti-parti.

« Une explication aussi naïve ne peut, certainement, convaincre personne. Moi, par exemple, ainsi que plusieurs autres membres du Comité central, nous avons été présents à plusieurs reprises aux séances du Comité central lors de la discussion de la mise en valeur des terres vierges et en friche, de la planification de l'agriculture, de l'organisation des sovkhozes sur les terres vierges. Nous avons vu avec quel acharnement Nikita Serguéévitch [Khrouchtchev] luttait contre Molotov, Malenkov, Kaganovitch et Chépilov, tandis que Boulganine, en règle générale, gardait le silence. Il peut, évidemment, affirmer maintenant que celui qui ne dit rien est d'accord. Mais c'est le mois de juin de l'année dernière qui a montré avec qui Boulganine était d'accord, quand le bureau du président du Conseil des ministres devint le siège du complot. Ce n'est point le diable qui l'avait séduit, mais l'attaque, préparée d'avance, contre la ligne générale du Comité central, contre la ligne générale du Parti. Voilà pourquoi tous les membres du Plenum du C.C. estiment que les explications du camarade Boulganine sont absolument insatisfaisantes. »

6. DISCOURS DU CAMARADE V.V. MATSKEVITCH, ministre de l'Agriculture de l'U.R.S.S. :

« Maintenant, c'est Boulganine qui prétend au rôle de « rallié ». Hier il a démontré ici avec persévérance qu'il était tout le temps pour le Parti, qu'il ne s'est rallié qu'au dernier moment au groupe anti-parti et, comme il dit, étant titulaire d'un haut poste d'Etat, s'est trouvé, par hasard, être le leader nominal de ce groupe. C'est faux ! En dehors des faits déjà connus de l'activité fractionniste intense de Boulganine, je dois rappeler un incident dont je fus témoin. En 1957, à l'ouverture de l'Exposition Agricole de l'U.R.S.S., Boulganine avait organisé une obstruction contre le camarade Khrouchtchev et quitté démonstrativement, à la tête du groupe anti-parti, cette Exposition.

« C'était bien avant le Plenum qui a dévoilé le groupe

fractionniste. Pourquoi donc affirmer que dans les événements de juin vous vous êtes trouvé par hasard au sein de ce groupe ? C'est malhonnête !

(Voix dans la salle : *Quelle honte !*)

« En général, le but de l'intervention d'hier de Boulganine est incompréhensible. Si Boulganine avait réellement tout compris et tout ressenti, il aurait dû se désarmer jusqu'au bout, raconter honnêtement le travail de sape, indiquer les racines qui en subsistent encore. Or il s'est limité à répéter le fait bien connu que les comploteurs se réunissaient dans son bureau. »

7. EXTRAIT DU DISCOURS DE L.R. KORNIETZ, président du Comité d'Etat du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. pour les produits céréaliers :

(Discours non prononcé au Plenum, mais dont le texte est joint au compte rendu sténographique.)

« Même au présent Plenum, Boulganine a parlé d'une façon insincère et mensongère. En vérité, il ne faut pas s'en étonner, car c'est un traître à double face et il ne veut pas dire la vérité jusqu'au bout.

« Dans son intervention, Boulganine a affirmé qu'avant le mois de juin 1957, il n'était pas avec le groupe anti-parti, mais ensuite il a avoué, ce qu'on avait déjà dit aux Plenums précédents, que le groupe anti-parti se réunissait dans son bureau bien avant le mois de juin — c'est-à-dire à l'époque où ce groupe fractionniste était en train de se former. Et quand ce groupe prit position contre la mesure la plus vitalemment importante à prendre par le Parti — je parle de la mise en valeur des terres vierges — Boulganine a gardé le silence. Il s'est donc conduit comme un homme à double face. Par la suite, il s'est manifesté comme un membre actif du groupe anti-parti. Boulganine a trahi les intérêts du Parti et du peuple afin de complaire aux fractionnistes lamentables qui se sont isolés de la vie et du Parti, comme lui-même. »

Hier et aujourd'hui

Pékin, février.

« Lorsque les communes furent créées, on leur prédit ici un avenir merveilleux, qu'on n'avait encore jamais vu. Leur rapide création, en deux mois seulement, fut expliquée par « l'enthousiasme des masses paysannes » et « l'augmentation de leur conscience idéologique communiste ». Lorsqu'elles commencèrent à vivre, un océan d'articles et de déclarations fut consacré à les louer interminablement.

« Il semblait qu'il n'y avait en leur sein aucun problème. Selon la presse, tout le monde y vivait heureux et souriant. En introduisant le système de la distribution gratuite de la nourriture, on souligna qu'était réalisé par là le rêve séculaire du paysan chinois et que celui-ci ne pensait maintenant qu'à travailler mieux afin de s'acquitter de sa dette.

« Si quelqu'un suggérait que « la liquidation des derniers restes de la propriété privée » dans les communes n'était peut-être pas si simple et qu'elle ne pouvait peut-être pas se faire sans douleur, il se heurtait à l'affirmation de « la haute conscience communiste » du paysan. Si quelqu'un pensait que certains problèmes pouvaient naître, par exemple, de la fusion de coopératives pauvres et riches et de l'abaissement du standard de vie de leurs membres, il butait alors sur le décret même du Comité central du P.C. chinois, portant sur la création des communes, et qui expliquait que certaines redevances et réclamations entre coopératives devaient être réglées dans « l'esprit du communisme » et qu'il ne fallait pas « verser dans la pédanterie ».

« Tout semblait donc réglé pour le bonheur de tous. Du moins jusqu'à hier, car aujourd'hui on parle autrement.

« Commençons par la conscience même des masses paysannes. Pour des raisons que l'on verra plus tard et que la vie et la pratique ont mises à l'ordre du jour, on reconnaît aujourd'hui que le nombre de paysans vraiment conscients est faible, qu'il y a encore, quoique peu nombreux, des paysans très retardataires et que la majorité se situe quelque part au centre. Et ces évidences ont amené à reconnaître la nécessité de poursuivre « la formation de la conscience socialiste et communiste des paysans ».

« Alors qu'auparavant on affirmait que la distribution gratuite de nourriture ne pouvait pas provoquer une baisse de l'activité du travail, on reconnaît maintenant « qu'il y a des gens » qui considèrent « qu'il n'importe pas que l'homme travaille bien ou mal ».

« Et puisqu'on en est à la récompense de l'effort, il est admis que là aussi existent des problèmes. Il n'y a pas très longtemps encore, on affirmait publiquement et officiellement que l'introduction dans la commune du système de récompense « partie en monnaie, partie en nature » rencontrait une totale adhésion et que l'on devait augmenter la part du paiement en nature aux dépens de celle du paiement en monnaie — ce qui signifiait pratiquement la liquidation du principe « à chacun selon son travail » et établissait une égalisation totale considérée comme le début du communisme.

« Il est dit maintenant que « les hommes ne sont pas particulièrement contents de l'égalisation totale ». Car, par là, seul le niveau de vie des paysans avec peu de membres de la famille capables de travailler et plus de membres à entretenir, a augmenté, alors que les paysans qui ont plus de membres capables de travailler ont vu leur niveau de vie s'élever à peine et même tomber.

« Par suite de ces constatations et contrairement aux éloges antérieurs, on affirme maintenant que « la rémunération en nature » ne doit pas être étendue aux dépens de la rémunération en monnaie et que le salaire en monnaie relatif au travail effectué doit être établi sur six ou huit degrés différents afin que le plus haut salaire puisse être quatre fois supérieur au salaire le plus bas — et que la tendance de « l'égalisation totale » introduite et appliquée dans les communes, est fautive et « inadéquate au développement de la production ».

« En fonction de cela, alors qu'auparavant ceux qui concevaient la rémunération selon le principe « à chacun selon son travail » étaient violemment critiqués comme des gens qui « regardent égoïstement les intérêts étroits et personnels et non les intérêts généraux et l'édification du communisme », maintenant ces mêmes violentes critiques vont à ceux qui considèrent que l'initiative des masses peut être développée uniquement par le travail politique et par le relèvement de la conscience, sans considération du stimulant matériel.

« Il y a encore d'autres corrections importantes. Maintenant, par exemple, on ne peut pas fermer les yeux sur l'évidence que le niveau de vie fixé pour tous les membres des communes est de beaucoup inférieur à celui des membres des anciennes coopératives et que ces membres ne sont pas contents. Aussi, pour remédier à cet état de choses, certaines mesures ont-elles été proposées; ainsi, telles unités de travail, produisant plus et mieux que la moyenne, recevront en plus de ce qu'ils obtiennent en tant que membres de la commune, de la farine de froment, de la graisse, de l'huile, ainsi qu'une récompense en argent. »

Du correspondant permanent de Borba,
GEORGES BOGOJEVITCH.
(Borba, 15 février 1959.)

Une commune modèle en Chine

« Pendant mon voyage de six semaines en Chine rouge, j'ai visité quatre communes. La mieux organisée du point de vue officiel — sorte de pièce d'exposition — contrôlait tous les aspects concevables de la vie humaine, du matin au soir, de la naissance à la mort.

« Cette commune est située à 80 milles environ au nord de Tcheng-Tchéou, dans la province de Honan. J'y ai passé une journée, et le directeur, un ancien ouvrier agricole non-possédant, m'en a fait faire le tour et m'a tout montré.

« Cette commune, qui devait servir de modèle pour tout le pays, fut organisée au moment du « grand bond en avant » en agriculture.

« Mao Tsé-toung, président du Parti communiste chinois, visita la région pour voir les coopératives agricoles et tous les paysans le rencontrèrent et déclarèrent qu'ils voulaient le vrai communisme. Mais les fonctionnaires étaient tièdes.

« Mao tomba d'accord avec les paysans sur la nécessité d'avoir des communes et dit que les paysans étaient plus progressistes que leurs fonctionnaires. Le lendemain, 20 juillet 1958, la commune populaire voyait le jour. C'est du moins ce que m'a raconté le directeur.

« Cette commune se compose de soixante-huit villages. Les maisons, les terres, les outils, les industries familiales et les ustensiles de cuisine appartiennent en totalité à la commune. Elle possède et exploite aussi quelques fonderies de fer (la production d'acier est en train de devenir une industrie familiale), des ateliers de réparation, des moulins à farine, des entreprises de tailleur, des fours à tuiles et à briques, des fabriques d'engrais, etc.

« La commune gère 228 cantines publiques où tous les adultes prennent leurs repas dans des salles à manger du genre réfectoire. Il y a 135 pouponnières publiques pour bébés âgés d'une semaine à quatre ans. Il y a 130 jardins d'enfants où sont logés et instruits des enfants de quatre à six ans.

« Il y a aussi deux écoles secondaires où 1.450 élèves entre sept et seize ans reçoivent l'instruction. Il y a 36 écoles qui enseignent divers métiers à des jeunes gens doués et d'esprit communiste.

« La commune a aussi deux grands hôpitaux ruraux avec quatorze services pour malades non hospitalisés qui administrent la médecine chinoise traditionnelle (comme l'herboristerie et l'acupuncture). La population adulte est répartie en 146 équipes de production travaillant dans les rizières, les potagers et les champs de coton, les petites industries, les cantines, les pouponnières publiques, les écoles, les hôpitaux, etc.

« Toutes les maisons des villages appartiennent à la commune et il n'y avait pas une chambre vide nulle part ; tous les couples et les célibataires des deux sexes sont répartis dans les pièces disponibles.

« Les enfants sont, bien entendu, dans les pouponnières et les jardins d'enfants, et les vieillards dans les « maisons heureuses pour gens âgés ». Le problème du logement rural a été résolu grâce à la commune populaire et à sa propriété collective.

« De quoi est faite une journée de travail dans cette commune ?

« Hommes et femmes se réveillent le matin au son des haut-parleurs dans les rues. Après une demi-heure d'exercice en plein air — on insiste énormément sur la bonne forme physique — ils s'en vont dans les cantines pour prendre un petit déjeuner en commun.

« Puis ils se dispersent pour former les différentes équipes de production fondées sur les aptitudes et la capacité de travail individuelles. Maris et femmes, parents et grands enfants ne sont pas nécessairement dans la même équipe.

« Les équipes s'en vont au travail qui leur est assigné dans les champs et les usines. Elles se rassemblent à midi dans les diverses cantines pour un déjeuner frugal fait de riz, de choux et de patates douces et, à l'occasion, d'un peu de viande de porc. Le déjeuner terminé, elles retournent au travail.

« Après le labeur de la journée dans les champs et les usines, tous assistent à des cours réguliers. Là, ils écoutent la radio qui diffuse le dernier éditorial du *Quotidien du peuple*, les derniers chiffres de production dans l'agriculture et l'industrie, les dernières mesures du gouvernement pour liquider « l'impérialisme » américain et la « clique de Tchang Kai-chek » et des chiffres qui prouvent que la Chine a surpassé la Grande-Bretagne pour la production de divers biens industriels.

« Puis il y a un film ou une pièce de théâtre ou un spectacle acrobatique auquel assiste chaque travailleur. C'est ici que se pratique l'art incomparable de l'auto-critique.

« Les gens se lèvent et confessent leurs erreurs et leurs échecs, critiquent leurs collègues et jurent d'augmenter la production, ne serait-ce que pour « recouvrer » Formose, l'île bastion des nationalistes chinois. Après cela, chacun se retire pour les huit heures de sommeil obligatoires.

« Le peuple appelle cette commune « la commune des seize garanties ». Chacun, selon l'âge et le sexe, reçoit seize garanties, à savoir :

« 1. Vêtements. (L'habillement continue à être un problème en raison du climat froid. Le chauffage est insuffisant.)

« 2. Nourriture.

« 3. Logement.

« 4. Transport (du domicile au lieu de travail).

« 5. Allocations de maternité. (Les femmes enceintes bénéficient d'un congé de quarante-cinq jours et reçoivent du sucre rouge, obligatoire pour les futures mères en Chine.)

« 6. Congés de maladie et assistance médicale gratuite.

« 7. Retraite de vieillesse.

« 8. Obsèques et inhumation gratuites. (La direction de la commune m'a dit que les paysans auraient aimé remplacer l'inhumation par la crémation, mais étaient prévenus en faveur de l'inhumation traditionnelle. Si bien qu'ils adoptent ce qu'on appelle maintenant « l'enterrement profond ». Le corps est inhumé à dix pieds de profondeur au moins, de manière que le terrain puisse être utilisé comme verger.)

« 9. Instruction gratuite.

« 10. Une petite allocation de mariage et une réception gratuite pour le couple.

« 11. Douze coupes de cheveux gratuites par an.

« 12. Vingt tickets de bain gratuits par an (bains chauds).

« 13. Education gratuite des enfants.

« 14. Distractions gratuites.

« 15. Tailleur gratuit.

« 16. Electricité gratuite.

« C'est là une commune où les êtres humains sont réduits au niveau de pensionnaires d'un zoo. Mais il y a une différence : les animaux, dans un zoo, n'ont pas à travailler durement et, qui plus est, n'ont pas à écouter la radio quasi obligatoire.

« L'absence de paix et de calme dans les campagnes, où personne ne peut se retirer pour réfléchir, et l'absence de vie privée et de solitude sont à mes yeux plus terribles que tous les enfers pris ensemble. »

D^r SRIPATI CHANDRASEKHAR.
New York Times, 22 février 1959.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

BIBLIOGRAPHIE

Robert W. Ford : *Tibet rouge*. Traduction de Pierre Singer. Paris. Hachette, 1958. 272 pages.

Le récit que fait R. Ford de son emprisonnement par les communistes chinois, de son interrogatoire et finalement de ses « aveux » pourrait paraître assez banal, tant les épreuves auxquelles il fut soumis répètent celles que tant d'autres déjà nous ont révélées, une fois sortis des geôles soviétiques. Les inquisiteurs chinois traditionnels avaient une réputation solide de tortionnaires raffinés. Leurs successeurs communistes ne leur empruntent rien, semble-t-il, et c'est par des méthodes strictement identiques à celles dont on use à Moscou que le malheureux Ford fut contraint à avouer qu'il était venu au Tibet pour le compte d'un service d'espionnage britannique.

Il s'y trouvait depuis 1948 comme fonctionnaire contractuel du gouvernement tibétain. Il y avait installé, à Tchamdo, dans le Tibet oriental, une station de radio, dont il assurait le service, de même qu'un de ses compatriotes animait celle de Lhassa. Avec un des membres de la mission hindoue, ils formaient, à trois, toute la « colonie » britannique du Tibet où ne se trouvait, au même moment, aucun Américain (p. 13). Cela n'empêcha point les dirigeants communistes chinois de déclarer au 1^{er} janvier 1950 (p. 8), de répéter le 1^{er} mai (p. 52) que l'Armée de libération du peuple s'était assignée pour 1950 la « libération » de Tai Wan, de Hai Nan et du Tibet.

R.W. Ford assista donc aux premières phases de l'invasion chinoise. Une première tentative, faite en mai, fut repoussée. La seconde, déclenchée le 7 octobre, devait être décisive. En quelques jours, le Tibet oriental tombait sous la coupe des communistes, et l'auteur ne devait plus rien savoir du reste des événements, puisqu'il fut emmené prisonnier, preuve vivante de la présence de l'impérialisme anglo-saxon au Tibet.

Il avait eu le temps toutefois de remarquer deux faits capitaux : d'abord, la volonté de résistance des Tibétains, celle de la population, en particulier des Khambas, parmi lesquels on recruta un corps auxiliaire, ce qui n'était pas du goût de tous les fonctionnaires de Lhassa, qui, « s'étant rendus impopulaires en pressurant le peuple, craignaient de forger une arme qui pourrait se retourner contre eux » (p. 57), celle du gouvernement qui mobilisa tout ce qu'il avait de forces armées, « mais les effectifs nominaux de l'armée tibétaine se montaient à dix mille hommes seulement » (p. 17), et qui envoya à l'étranger des missions chargées de solliciter discrètement l'aide du Népal, de l'Inde, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis (pp. 30, 104), tandis qu'il refusait d'en envoyer une à Pékin et n'acceptait de négocier avec les Chinois qu'en terrain neutre (p. 89).

Cependant, les autorités tibétaines ne firent publiquement aucune déclaration de résistance. Elles ne répondirent pas à la menace de « libération », ne proclamèrent pas une seule fois leur décision de se défendre contre toute agression (p. 30). Elles espéraient, par cette subtile tactique du silence, ôter tout prétexte aux Chinois d'attaquer (p. 107). Ainsi l'Occident put croire que le Tibet acceptait son sort, que les troupes tibétaines s'étaient enfuies devant un simple feu d'artifice (p. 267). Il est vrai que les autorités tibétaines, convaincues de l'impossibilité de

vaincre, trompées aussi par la duplicité des communistes chinois qui promettaient de respecter la religion et les coutumes, et imposaient à leurs troupes une attitude « correcte » (p. 165), acceptèrent un traité qui semblait « laisser l'administration interne du pays aux mains du Dalai-Lama » (p. 268).

**

Sydney Wignall : *Prisonniers au Tibet rouge*. Illustré de 16 hors-texte. Traduction de Pierre Singer. Paris. Flammarion, 1959. 1 vol., 250 pages.

EN octobre 1955, deux alpinistes britanniques, leur interprète népalais et leurs porteurs furent faits prisonniers par un détachement chinois envoyé spécialement contre eux, bien qu'ils se trouvaient toujours au Népal. C'est le récit de leur emprisonnement et de leur interrogatoire qui fait l'essentiel de ce livre. On voulait leur faire avouer qu'ils étaient entrés au Tibet pour une mission d'espionnage. Finalement, après une résistance pleine d'humour en même temps que de courage aux inquisiteurs (et peut-être y aurait-il à tirer de leur expérience quelques principes à l'usage de ceux que les communistes soumettent au lavage de cerveau), ils furent relâchés, mais on les contraignit à franchir la frontière dans un endroit où, en plein hiver, ils avaient toutes les chances de trouver la mort.

Le peu qui leur avait été donné de voir du Tibet leur avait cependant permis de constater la sympathie des Tibétains à leur endroit, leur peu d'empressement à l'égard des occupants Chinois, et aussi d'apprendre — ce que sans doute on tenait tant à garder secret — que les communistes chinois comptaient avoir achevé en deux ans une voie stratégique Lhassa-Taklakot (à la frontière népalaise), qui leur « permettrait de mettre en place une immense armée à moins de 250 milles de Delhi, autrefois appelée le joyau de la couronne britannique » (p. 172).

C. H.

A TRAVERS LES REVUES

Le P.C.F. et le Parlement

Dans un compte rendu du livre de Nathan Leites — *Du malaise politique en France*, Paris, Plon, 1958 — M. Jean Touchard (*Revue Française de Science politique*, 1958, n° 4, p. 941) reproche à l'auteur d'avoir écarté les communistes (et l'extrême-droite) de son étude des partis parlementaires. « Cette décision est parfaitement arbitraire et fausse gravement les perspectives », écrit-il. « Qu'on s'en réjouisse ou non, le Parti communiste était représenté à l'Assemblée nationale par un nombre non négligeable de députés, et il eut été intéressant de déterminer dans quelle mesure — importante chez un homme comme M. Jacques Duclos — les élus du P.C. jouaient le jeu du parlementarisme classique et dans quelle mesure ils jouaient un jeu différent. »

Assurément, il aurait été intéressant d'étudier la tactique parlementaire du P.C.F., ce qu'une résolution du deuxième congrès de l'Internationale communiste dénonçait « le parlementarisme

Chronique du mouvement communiste mondial

AMÉRIQUE LATINE

LE NOUVEL ORGANE DU KOMINFORM SUR LE MOUVEMENT LATINO-AMÉRICAIN

L'organe officiel « *Problèmes de la paix et du socialisme* », dans son numéro de janvier 1959, a consacré une large place à l'Amérique latine. Les problèmes et les perspectives du mouvement sur ce continent y sont analysés dans huit articles signés de personnages compétents de l'appareil du Kominform.

V. Codovilla, secrétaire du Comité central du P.C. d'Argentine et l'homme numéro un dans la hiérarchie communiste latino-américaine, réaffirme dans son article la ligne générale tracée par Moscou : « *Aussi, les peuples de l'Amérique latine prennent-ils de plus en plus conscience de la nécessité de créer de larges fronts démocratiques et nationaux, ainsi que des gouvernements d'union démocratique. Ce sont là des possibilités parfaitement réalisables, car les partis communistes d'Amérique latine sont devenus, ou sont en train de devenir, des partis influents.* »

Luis Carlos Prestes, chef du P.C. du Brésil, préconise le renforcement des liens économiques avec l'U.R.S.S. et indique comme tâche première la lutte contre l'impérialisme nord-américain. Léon Bohr, membre de la rédaction de la revue, se félicite de « *l'essor impétueux des partis communistes des pays d'Asie et de l'Amérique latine* » et cite en exemple le P.C. du Venezuela. Pedro Reyes consacre une étude aux « *Problèmes du mouvement de libération en Amérique latine* » et après avoir déclaré la bourgeoisie incapable de diriger le mouvement anti-impérialiste, il pose la candidature des partis communistes à cette tâche : « *L'une des particularités décisives de l'étape actuelle du mouvement de libération dans les pays d'Amérique latine, réside dans le fait que les partis communistes deviennent dans toute une série d'entre eux, la force dirigeante du mouvement ouvrier et démocratique.* »

Après ces articles de caractère général, quatre autres articles s'occupent de la situation du mouvement communiste dans les pays suivants : Cuba (avant la chute de Batista), Chili (rapport sur les travaux du XI^e Congrès du P.C.), Argentine (la formation des cadres dans l'esprit du marxisme-léninisme) et Venezuela (l'exposition des publications illégales du Parti à l'époque de la dictature de Perez Jimenez).

révolutionnaire » (voir sur ce sujet notre brochure : *Les communistes contre les institutions parlementaires*, 1952).

Mais M. Jean Touchard semble croire que les députés communistes, en particulier les leaders du Parti (il cite Duclos), peuvent avoir une attitude personnelle au Parlement, jouer le jeu parlementaire plus que d'autres. Il serait difficile de commettre erreur plus grossière. Aucun communiste, si haut placé qu'il soit dans la hiérarchie du Parti, et même surtout s'il y est haut placé, n'adopte ni ne peut adopter un comportement autre que celui que lui a prescrit le Bureau politique du Parti et son secrétariat général.

C. H.

FORMATION DES CADRES DIRIGEANTS.

Les conditions de légalité dont les communistes bénéficient dans de nombreux pays débarrassés des dictatures militaires sont immédiatement mises à profit pour organiser la formation de nouveaux cadres dans les écoles du Parti. Une découverte relativement récente de la police argentine, faite en automne dernier, donne une idée de l'ampleur de l'entreprise communiste dans ce sens : la police pénétra un beau matin, près de Buenos Aires, dans un immeuble connu sous le nom de « *Stella Maris* », et se trouva en présence de vingt-trois personnes qui écoutaient un exposé d'Alberto Ferrari, l'un des rédacteurs du journal officiel du P.C. argentin, « *La Hora* ». Le mystère fut rapidement éclairci : il s'agissait d'une école des cadres communiste, baptisée « *Aurora* », dirigée par A. Ferrari, où plus de vingt communistes argentins et étrangers recevaient une éducation de révolutionnaires professionnels. Outre les communistes argentins, d'autres pays latino-américains y étaient représentés : la Bolivie par un avocat, le Venezuela par un ouvrier et un instituteur, l'Equateur par un avocat et un professeur de littérature, etc., sans oublier deux communistes italiens, un autre d'origine polonaise et un quatrième espagnol. Les professeurs provenaient de l'équipe dirigeante du P.C. d'Argentine et de l'appareil communiste international, ces derniers sous des noms d'emprunt : « *Abraham* », « *Hector* », « *Miguel* » et « *Lila* ». La conférence inaugurale de l'école avait été faite par Oresto Ghioldi, membre du Comité central du P.C. argentin, avec son frère Rudolpho et V. Codovilla, l'un des trois « *grands* » de l'appareil soviétique en Amérique latine.

Chaque jour comportait en principe trois cours de théorie politique et quatre heures de séminaires et de travaux pratiques. L'enseignement devait durer six mois, réparti en deux sessions ; les matières enseignées étaient : la philosophie marxiste-léniniste, l'économie politique, l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement syndical, la politique internationale, les problèmes de la révolution, le Mouvement de la Paix, la situation en Amérique latine, les principes du Parti communiste, ses fondements idéologiques, son organisation et sa tactique, le mouvement communiste et la jeunesse, les femmes, la paysannerie.

La location de l'immeuble, le fonctionnement de l'école, y compris la pension complète des « *étudiants* » et les salaires des « *professeurs* », coûtaient, selon la direction, environ 40.000 pesos par mois, ce qui revient à 240.000 pesos pour six mois, chiffre auquel il faut ajouter des frais divers d'une valeur totale de 150.000 pesos, ce qui arrive à la somme globale de 390.000 pesos.

D'autres investigations sur les moyens financiers du P.C. d'Argentine furent entreprises ; le résultat en est édifiant : au cours de 1957, le P.C. argentin a dépensé environ 30 millions de dollars américains qui venaient de l'extérieur. Ce qui confirme une fois de plus que Moscou est en train de déployer une activité exceptionnelle en direction de ce continent et que le P.C. d'Argentine reste le principal trait d'union entre le Kremlin et les partis latino-américains.

CAMEROUN

LES MENSONGES DE L'U.R.S.S.

La campagne déclenchée par l'U.R.S.S. et les organisations crypto-communistes, visant à faire croire que l'indépendance du Cameroun, prévue pour le 1^{er} janvier 1960, ne serait pas effective et que les « impérialistes » français et britanniques continueraient à diriger le pays, se poursuit. Après la décision prise par l'O.N.U. — malgré l'hostilité du bloc communiste et des Etats arabes — de lever la tutelle française et de procéder à un referendum dans le Cameroun sous administration anglaise, la presse et la radio communistes se sont déchaînées pour tenter de prouver que le vote des Nations Unies ne répondait nullement aux aspirations exprimées par la plupart des « organisations du mouvement national camerounais ».

En Chine populaire, une « Journée de solidarité avec le peuple camerounais » a été organisée dans plusieurs grandes villes. En même temps, Radio-Pékin diffusait les déclarations des dirigeants de l'U.P.C., notamment de Félix Moumié, recueillies par le correspondant chinois au Caire. Le *Quotidien du peuple* (Pékin) a consacré un éditorial à l'avenir du Cameroun.

En U.R.S.S., les *Izvestia* (29 mars) ont publié un article important intitulé : « *Le peuple camerounais continue la lutte* ». L'auteur, Jean-Paul Sende, membre de l'U.P.C., cherchait d'abord à prouver que la décision prise par l'O.N.U. ne constitue en réalité qu'une « vile manœuvre des impérialistes occidentaux pour maintenir le Cameroun dans le camp des réactionnaires ». Sende parle ensuite de la « répression sanglante dont son peuple est victime de la part des 85.000 soldats français », des « tortures », des « prisons surpeuplées », le tout constituant une « preuve indéniable de l'échec des colonialistes français ». Un paragraphe est consacré au gouvernement de M. Ahidjo, que Sende qualifie de « misérable groupe de marionnettes ». La conclusion de l'article est plus qu'édifiante : « *Notre lutte, écrit Sende, est loin d'être terminée. Elle continuera tant que notre peuple n'aura pas obtenu une indépendance véritable. La lutte va continuer, plus aiguë encore, pour la réunification du Cameroun. Et cette lutte sera surtout impitoyable pour le gouvernement de marionnettes, qui parle davantage au nom des impérialistes qu'au nom de nos peuples.* »

Le fait que les *Izvestia*, journal officiel soviétique, font paraître un tel article, montre que l'U.R.S.S. est plus que jamais décidée à soutenir la guérilla menée par les communistes de l'U.P.C.

CEYLAN

DERNIER REFUGE DU TROTSKISME.

Ce pays est l'unique au monde à avoir au Parlement une représentation trotskiste. Cela n'empêche d'ailleurs pas que les trotskistes soient divisés ici comme partout ailleurs dans le monde : une fraction, dirigée par Philip Gunawardena, forte de 5 députés, s'est transformée en Parti révolutionnaire socialiste et elle participe au gouvernement ; l'autre, forte de 14 députés, constitue le principal parti d'opposition. Le chef du Parti trotskiste « orthodoxe » est le docteur N.M. Perera, devenu trotskiste à l'Université de Londres, dirigeant aujourd'hui à la fois le groupe parlementaire de 14 membres et présidant la C.G.T. dans la capitale.

Au début de mars, le gouvernement et l'opposition trotskiste s'affrontèrent à Colombo. Protestant contre une nouvelle loi qui autorise le gouvernement à proclamer l'état d'urgence et à

employer la force publique pour maîtriser les désordres en cas de grèves politiques, le docteur Perera lança le mot d'ordre de grève générale le 3 mars, et annonça qu'un million d'ouvriers sortiraient dans la rue. Le jour fatidique, la plupart des ouvriers n'allèrent pas travailler, mais restèrent chez eux.

Les communistes d'obédience soviétique ne pouvaient s'associer à l'action trotskiste : ils ne suivirent donc pas le mot d'ordre de grève et agirent en « briseurs de grève ». Mais ils sont minoritaires dans les syndicats de Colombo et, au Parlement, ils ne comptent que 3 députés.

ÉGYPTE

LE P.C. EGYPTIEN RENTRE DANS L'OPPOSITION.

Contrairement aux communistes de Syrie, ceux d'Égypte avaient appuyé la constitution de la République Arabe Unie et continuaient jusqu'à la fin de décembre 1958 à soutenir, dans ses grandes lignes, la politique du colonel Nasser. Décapité de sa direction depuis le discours anti-communiste prononcé le 23 décembre dernier par le président de la R.A.U., le P.C.E. a publié un document qui marque la nouvelle orientation politique des communistes égyptiens. Le texte indique un alignement complet du P.C.E. sur les positions des autres partis communistes du monde arabe. En voici l'essentiel : 1) condamnation de la dictature nassérienne ; 2) revendication d'un régime démocratique avec la participation de tous les partis politiques ; 3) libre formation de syndicats ; 4) appui au régime « démocratique et national » d'Irak et à son attitude au sujet de l'union des pays arabes.

En fait, le document des communistes égyptiens (il s'agit du P.C.E. qui, sans être reconnu officiellement par Moscou, est le plus orthodoxe des groupuscules communistes en Égypte) s'inspire nettement du programme en treize points, annoncé déjà dans ses discours de juin 1958, par Khaled Bagdache, secrétaire général du P.C. syrien.

Les effectifs du P.C.E. ne sont guère nombreux. Mais le travail subversif auquel ne manqueront pas de se livrer les communistes égyptiens, risquent de provoquer des ennuis sérieux au colonel Nasser. Faut-il rappeler que les communistes égyptiens ont toujours pris part aux manifestations qui, entre 1945 et 1952, bouleversèrent si violemment la politique intérieure de l'Égypte ?

PAYS-BAS

NOUVELLES EPURATIONS AU P.C. NEERLANDAIS.

Commentant le XIX^e Congrès du Parti communiste néerlandais (26 décembre 1958) dans la *Nouvelle Revue Internationale*, n° 7, Marcus Bakker, secrétaire du Comité central du Parti, écrit : « Avec l'exclusion des révisionnistes, le Parti s'est renforcé idéologiquement et ses effectifs se sont sensiblement accrus. »

La réalité est quelque peu différente. Non seulement, le P.C.N. a subi une défaite éclatante aux récentes élections législatives, mais la « purge » ouverte depuis bientôt un an et demi ne semble pas avoir pris fin. C'est ainsi que deux dirigeants importants de la fédération d'Amsterdam, Siem Geugjes et Chris Bisschop, après avoir été accusés de « révisionnisme » et de « sectarisme » par Paul De Groot, secrétaire général du P.C.N., ont été exclus du Parti. Siem Geugjes est le frère de Cor Geugjes, ancien sénateur communiste et ex-directeur de *De Waarheid*, organe officiel du P.C.N., lui-même épuré en 1958.